

**FUNGSI PENGAWASAN PIMPINAN DAN KARAKTERISTIK
INDIVIDU SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA
PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(STUDI KASUS DI UPT PASAR PERDAGANGAN)
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NAMA : RESTIA

NIM : 302 13 11 086

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2017**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN MANAJEMEN**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Restia
NIM : 302 13 11 086
Jurusan : Manajemen
Judul Skripsi : “Fungsi Pengawasan Pimpinan Dan Karakteristik Individu Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah (Studi Kasus Di Upt Pasar Perdagangan)”

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Hidayati, S.E., M.M
NP. 506306010

Erwin, S.E., M.M. PhD
NP. 506507013

Balunjuk, 27 Maret 2017
Ketua Jurusan Manajemen

M. Tanggung, S.E., M.Si
NIP. 196306051990031004

PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**“FUNGSI PENGAWASAN PIMPINAN DAN KARAKTERISTIK
INDIVIDU SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UMKM KABUPATEN BANGKA TENGAH (STUDI KASUS DI UPT
PASAR PERDAGANGAN)”**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh : Restia
Nomor Induk Mahasiswa : 3021311086

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 07 april 2017 dan telah
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Anggota

Hidayati, S.E., M.M
NP. 507206007

M. Tanggung, S.E.,M.Si
NIP. 196306051990031004

Maya Yusnita, S.E., M.Si
NIP.198605082014042001

Balun ijuk, 07 April 2017
Universitas Bangka Belitung
Fakultas Ekonomi
Jurusan Manajemen

Dekan

Ketua Jurusan Manajemen

Dr. Reniati, S.E.,M.Si
NP. 507206007

M. Tanggung, S.E.,M.Si
NIP.196306051990031004

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul : **“Fungsi Pengawasan Pimpinan Dan Karakteristik Individu Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bangka Tengah (Studi Kasus di UPT Pasar Perdagangan)”**”, adalah hasil tulisan saya sendiri, tidak terdapat karya sebelumnya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat naskah ini dan disebutkan dalam referensi dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan hukuman yang berlaku.”

Balunijuk, 27 Maret 2017

Penulis

ABSTRACT

Restia. 302.13.11.086. The Function Of Leader Supervision And Individual Characteristics And Its Influence On Employee Performance At The Department Of Industry, Trade And Cooperatives, Micro, Small And Medium Central Bangka Regency (A Case Study At Unit Of Technical Services For Trade Market).

The background of this research is based on phenomenon which show the employee performance at Unit of technical services for trade market is less than optimal and it also to know whether leader supervision (X_1) and individual characteristics (X_2) influence the level of employee performance (Y). The purpose research is to know and to analyze review of leader supervision and individual characteristics and medium enterprises, central Bangka regency (A Case Study At Unit Of Technical Services For Trade Market)

This research is descriptive quantitative research with a total sample of 53 respondents, while the sample collection technique uses census method or saturated method. the independent variable is Leader Supervision and Characteristics of individual, while the dependent variable is employee performance. The test instrument uses validity test and reliability test. the method of data analysis uses multiple linear regressions with t test and f test.

The result Independent variable is obtained X_1 t_{value} (2.648) > t_{table} (2.009) X_2 t_{value} (7,805) > t_{table} (2.009). thus variable is obtained X_1 and X_2 to Y partially influence on Y . The result of F test indicates that F_{value} (83,360) > (3.18), while the significance is $0.000 < \alpha$ at a significance level of 0.05, means simultaneously independent significantly variable influence dependent variable.

Keywords: Leader Supervision (X_1), Individual Characteristics (X_2), Employee Performance (Y).

ABSTRAK

Restia . 302.13.11.086. Fungsi Pengawasan Pimpinan Dan Karakteristik Individu Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bangka Tengah (Studi Kasus di UPT Pasar Perdagangan).

Penelitian ini dilatar belakangi fenomena yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai yang kurang optimal pada UPT pasar perdagangan Bangka Tengah serta mengetahui apakah pengawasan pimpinan (X1) dan karakteristik individu (X2) mempengaruhi tingkat kinerja karyawan (Y). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kajian tentang fungsi pengawasan pimpinan dan karakteristik individu serta pengaruhnya terhadap kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dikabupaten Bangka Tengah (Studi kasus di UPT pasar Perdagangan)

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 53 responden, sedangkan teknik pengumpulan sampel menggunakan metode sesus atau jenuh. Pada penelitian ini variabel bebasnya pengawasan pimpinan dan karakterisrik individu sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja pegawai. Pengujian instrument menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis linear berganda dengan uji t dan uji f.

Hasil penelitian variabel independen X1 diperoleh $t_{hitung} (2,648) > t_{tabel} (2,009)$ variabel X2 $t_{hitung} (7,805) > t_{tabel} (2,009)$. maka variabel X1 berpengaruh secara parsial terhadap Y dan variabel X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Hasil uji F menunjukkan bahwa $F_{hitung} (83,360) > (3,18)$, sedangkan signifikansi adalah $0,000 < \alpha$ pada taraf signifikansi 0,05, berarti variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Kata kunci :Pengawasan Pemimpinan (X1), Karakteristik Individu (X2), Kinerja Pegawai (Y).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam organisasi. Meskipun terdapat berbagai sumber daya yang penting dalam organisasi, satu-satunya faktor yang menunjukkan keunggulan kompetitif suatu organisasi adalah aspek sumber daya manusia dan bagaimana pengelolaannya.

Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung kepada kualitas sesuai dengan baik dan buruknya kinerja dari organisasi tersebut. Kinerja dari suatu organisasi tergantung kepada kinerja karyawannya di mana setiap karyawan merupakan motor penggerak bagi berjalannya sebuah perusahaan. Kinerja yang baik dari karyawan akan berdampak langsung kepada kemajuan atau kemunduran yang diperoleh perusahaan tersebut.

Dalam menghadapi arus globalisasi seperti saat ini, potensi sumber daya manusia (SDM) harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan output yang optimal. Oleh karena itu organisasi harus memikirkan cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pegawainya agar dapat mendorong kemajuan organisasinya dalam rangka bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Salah satu aspek utama Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengukuran kinerja kerja pegawai.

Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan dan urusan kepentingan sendiri, serta dapat lebihmendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebutdaerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan. Hal ini bermaksud agar seluruh potensi daerah dapat dioptimalisasikan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah manusiapelaksananya harus baik, Berdasarkan pasal 4 PP No. 46 Tahun 2011, kinerja kerja PNS/ASN dibagi dalam 2 (dua) unsur yaitu :

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu.
2. Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seorang PNS yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diwajibkan bagi seluruh PNS/ASN yang dibuat setiap awal tahun anggaran (2 Januari) yang didalamnya memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Kinerja pegawai mempengaruhi keberlangsungan instansi tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja pegawai yang baik dapat memberikan keuntungan bagi organisasi, sedangkan kinerja yang buruk dapat menghasilkan kerugian bagi instansi. Kinerja yang buruk dapat di

sebabkan oleh penurunan kinerja pegawai, dan hal ini dapat terlihat ketika pegawai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan target dan waktu yang di tentukan oleh instansi.

Kebijakan pengawasan pimpinan adalah mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan yang dimulai dari perumusan, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan sampai dengan penilaian terhadap manfaat suatu program kegiatan secara obyektif dan proporsional sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas secara tertib dan efektif. Fungsi Pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Selain itu, pengawasan juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar suatu pekerjaan dan semakin baik suatu pengawasan, maka tujuan yang hendak dicapai organisasi secara menyeluruh akan lebih efektif.

Selain pengawasan pimpinan salah satu kegiatan yang paling penting dalam meningkatkan kinerja ialah kegiatan mendapatkan orang-orang yang tepat, seperti halnya Karakteristik Individu. Agar tujuan instansi dapat tercapai maka dibutuhkan pegawai yang berkerja secara efisien dan efektif sehingga, memberikan kinerja yang

baik. Dan supaya pegawai dapat memberikan kinerja yang baik maka instansi dapat memberikan dukungan baik melalui karakteristik individu.

Karakteristik Individu diartikan menurut Akhmad subkhi (2013:23) meliputi kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan dan lain-lain. Sedangkan yang menjadi dasar bahwa karakteristik pekerjaan mempengaruhi kinerja pegawai adalah pembagian tugas yang belum sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut sehingga mereka bekerja secara tidak maksimal dan pekerjaan yang mereka selesaikan tidak di beri umpan balik oleh atasan sehingga mereka tidak mengetahui titik kesalahan terhadap pekerjaan yang mereka selesaikan.

Disperindagkop dan UMKM kabupaten Bangka Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Disperindagkop dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah, serta kewenangan dekonsentrasi tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Perdagangan sebagai sektor strategis berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan dan dalam perluasan kesempatan kerja. Di samping itu, pembangunan perdagangan memberikan kontribusi dalam menciptakan

dan mempertahankan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Perdagangan yang berawal dari pasar yang di bangun pada awalnya sudah memiliki pedagang dimana ada yang berkeliling dan berjualan di pinggir jalan, melihat kondisi ini kepala daerah atau pemerintah daerah setempat melakukan upaya untuk membangun pasar agar pedagang yang keliling ataupun pedagang yang berjualan di pinggir jalan dapat bertransaksi jual belinya di pasar selain itu upaya pemerintah juga merupakan untuk menertibkan pelaku usaha yang sembarangan dalam berdagang atau melakukan usaha di sembarang tempat, dengan membuatkan tempat atau pasar pedagang hanya membayar uang retribusi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Perdagangan dalam hal ini mencakup secara luas atau keseluruhan akan tetapi khusus untuk perdagangan di Bangka Tengah itu sendiri hanya meliputi pasar, perlindungan konsumen dan sistem informasi tentang bahan pokok yang di pegang atau di naungi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Bangka Tengah khusus untuk perdagangan. Kaitan antara perdagangan dan pasar yaitu karena anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pasar masih di tunjang dari perdangangan tersebut, biaya operasional baik gaji pegawai dan kebutuhan pasar masih dikendalikan oleh dinas perdagangan akan tetapi untuk pengontrolan atau pengawasan dilakukan oleh kepala Upt pasar itu sendiri. Untuk penambahan SDM dan gaji pegawai masih termasuk dalam dinas perdagangan yang meliputi pasar.

Dari hasil pra survei peneliti dalam wawancara dengan kepala Upt Perdagangan pada tanggal 26 oktober 2016 pada dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM di kabupaten Bangka Tengah objek yang di teliti khususnya di Upt pasar, dimana pasar perdagangan yang terdiri dari 3 tempat yaitu pasar Koba yang memiliki jumlah pegawai 21 orang, pasar Pangkalan Baru yang memiliki 18 pegawai dan pasar Sungai Selan yang memiliki jumlah pegawai 14 orang jadi jumlah keseluruhan pasar perdagangan memiliki 53 pegawai. Dimana letak atau lokasi dari ke tiga tempat tersebut memiliki jarak yang saling berjauhan dan di pimpin oleh satu orang kepala Upt dalam mengawasi ketiga pasar tersebut adapun pembagian waktu atau jadwal pada ketiga tempat tersebut yaitu 3 hari kepala Upt pasar atau pimpinan berada pada pasar koba yang merupakan pusat pasar atau kantor pada dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di kabupaten Bangka Tengah, 1 hari berada pada pasar Pangkalan Baru dan 1 hari di pasar Sungai Selan.

Apabila terjadi masalah pada salah satu pasar dimana tidak ada pimpinan maka pegawai dapat melakukan komunikasi melalui via telepon dan pimpinan akan mengusahakan untuk datang ke pasar tersebut untuk menyelesaikan masalah. Adapun yang diawasi oleh pimpinan terhadap pegawai berupa: Mengawasi cara kerja pegawai mulai dari tindakan, melakukan penilaian dan evaluasi kinerja terhadap pegawai serta pengawasan yang terjun langsung ke lapangan untuk memastikan.

Selain itu tugas dari Kepala Upt perdagangan pasar yaitu melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut pasar, serta fungsi sebagai berikut :

1. Memantau dan dalam 1 bulan sekali brifing mengenai kendala secara lisan.
2. Membagi tugas masing-masing divisi.

3. Meminta laporan dari pegawai.
4. Merencanakan sarana dan prasarana.
5. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pasar.

Fungsi pengawasan pimpinan yang sudah di jalankan pada selama ini, dalam berbagai hal di nilai belum dapat mendorong terciptanya peningkatan kinerja pegawai. Masih seringnya terjadi penundaan pekerjaan yang sudah di berikan kepada pegawai yang tidak diawasi dan yang pada akhirnya terjadi penumpukan tugas pekerjaan, serta masih seringnya pegawai mangkir pada saat jam kantor dengan urusan yang tidak jelas, adalah suatu fenomena yang memberikan gambaran pada kita bahwa fungsi pengawasan di dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Upt pasar kabupaten Bangka Tengah terhadap kinerja pegawai, belum di jalankan dengan baik. Atau dengan kata lain, bahwa fungsi pengawasan yang sesungguhnya di peruntukan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja pegawai, belum di jalankan secara optimal oleh pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM khususnya di Upt pasar Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam hal ini peneliti menduga dari hasil wawancara kendala lainnya dalam kurangnya pengawasan dari pimpinan yaitu kurangnya sumber daya manusia dimana 1 orang pemimpin mengawasi 3 pasar sekaligus yang berbeda tempat oleh karena itu pemimpin tidak dapat efektif dalam mengawasi langsung pegawai yang ada di tempat lain melainkan hanya memberi kepercayaan saja kepada pegawai untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jarak yang terlalu jauh juga

merupakan salah satu indikator pengawasan yang sangat kurang dari pimpinan dengan hanya mengandalkan komunikasi via telepon. Oleh karena itu karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja dengan pengawasan pimpinan dalam hal:

1. Pembagian tugas yang belum sesuai dengan kemampuan pegawai karena kurangnya pengawasan dari pimpinan dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab sehingga mereka bekerja secara tidak maksimal dan dapat menurunkan kinerja pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Upt pasar kabupaten Bangka tengah.
2. Pekerjaan yang mereka selesaikan tidak di beri pengawasan yang sesuai oleh atasan sehingga mereka tidak mengetahui titik kesalahan terhadap pekerjaan yang mereka selesaikan.
3. Pengawasan pimpinan yang dilaukan hanya dengan mengandalkan kepercayaan dari atasan kebawahan tanpa memberikan sanksi apabila pegawai lambat dalam menyelesaikan tugas maupun tanggung jawab tersebut.
4. Pimpinan kurang mengetahui karakteristik setiap pegawai yang berbeda-beda sehingga pada saat pemberian tugas kurang tepat.
5. Minimnya kreativitas pegawai yang muncul terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kerja yang timbul.

Kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM kabupaten Bangka Tengah ditunjukkan dari variabel karakteristik individu dapat dilihat dari tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

**Table I.1 Karakteristik Individu Mengenai Tingkat Pendidikan
Data pegawai di Upt Pasar perdagangan Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2016**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S1 (Strata Satu)	20
2.	D3 (Diploma 3)	15
3.	SMA/SLTA/MAN/Sederajat	14
4.	SMP	4
Jumlah		53

Sumber: Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM (studi kasus di upt pasar perdagangan) di kabupaten Bangka tengah tahun 2016 data diolah.

Dengan adanya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bangka Tengah dapat berhubungan dengan karakteristik individu dikarena semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai maka pola pikir yang ada pada pegawai dapat diimbangi dengan peningkatan kinerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tingkat pekerjaan dan pendidikan. Adapun jumlah pegawai PNS pada Upt pasar perdagangan secara keseluruhan itu sendiri berjumlah 37 pegawai sedangkan untuk pegawai honorer berjumlah 16 Orang.

Dalam organisasi pengawasan pimpinan mempunyai peranan penting karena ia menyangkut langsung pada unsur manusia dalam organisasi seperti karena tidak adanya pengawasan dari atasan dapat terjadi kemangkiran atau kurang disiplin yang terjadi kepada karyawan. Pengawasan yang tepat akan mampu memajukan dan mengembangkan organisasi dan meningkatkan kinerja yang bekerja sesuai dengan standart yang ditetapkan akan tetapi apabila tidak adanya atau kurangnya pengawasan

pimpinan dapat menciptakan pegawai yang semena-mena dalam bekerja. Berkaitan dengan pengawasan pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Bangka Tengah Berikut diberikan rekapitulasi daftar absensi pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Bangka Tengah.

Table I.2 Rekapitulasi Daftar Absensi Pegawai di Upt Pasar perdagangan Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2016

Keterangan	Juni	Juli	Agustus	September
Izin	4	2	5	6
Sakit	3	3	2	1
Cuti	-	3	-	1
Tanpa keterangan	3	4	6	4
Jumlah	10	12	13	12

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM (studi kasus di Upt pasar perdagangan) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016.

Berdasarkan tabel I.2 dapat diketahui adanya peningkatan jumlah absensi pada juni sebanyak 10 pegawai pada bulan juli menjadi 12 pegawai sedangkan pada bulan agustus sebanyak 13 pegawai dan pada bulan September 12 pegawai. Meskipun tidak ada standar yang menunjukkan tingkat absensi dikatakan tinggi atau rendah namun peningkatan absensi pada tabel diatas menunjukkan rendahnya tingkat pengawasan yang berpengaruh terhadap kinerja. Absennya pegawai dapat menjadi dasar pengukuran kinerja, semakin banyak pegawai yang absen berarti tingkat pengawasan mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya semakin rendah dan berimbas pada kinerja pegawai. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya seberapa banyak pengawasan yang dilakukan pimpinan ke pegawai. Selain

itu pemberitahuan pegawai terhadap atasan hanya sebatas via telepon apabila datang terlambat dan izin apabila sakit harus menyertkan surat dari instansi yang bersangkutan.

Selain data tingkat pendidikan dan absensi pegawai di dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM (studi di Upt pasar perdagangan) Kabupaten Bangka Tengah ada pula program rencana kerja yang akan dilakukan dan target tujuan dari kinerja tersebut, ini dapat dilihat pada tabel I.3 yang merupakan salah satu dari beberapa program yang ditetapkan oleh bidang perdagangan pada dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Bangka Tengah:

Tabel I.3 Program kinerja Upt Pasar pada bidang perdagangan Kabupaten Bangka Tengah

No	Bidang	Rincian	2013		2014		2015	
			T	R	T	R	T	R
1.	Program	Pengambilan retribusi pedagang dipasar	80	43	90	42	100	65
2.	Program	Pemeliharaan pasar perdagangan	100	78,5	100	69	100	82

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Bangka Tengah

Bisa dilihat pada tabel diatas bahwa dengan kurangnya pengawasan mempengaruhi kinerja pegawai, sehingga pencapaian hasil kerja jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2014 realisasi program pengambilan retribusi pedagang dipasar hanya 42% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, kemudian pada tahun 2015 pencapaian hasil kerja masih dibawah target yang ditetapkan dengan realisasi

65%, walaupun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya akan tetapi masih belum sesuai dengan harapan program rencana kerja organisasi (Sumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Bangka tengah).

Untuk pemeliharaan pasar perdagangan pada tahun 2013 target yang ditetapkan yaitu 100% akan tetapi pemeliharaan yang terjadi hanya 78,5%, pada tahun 2014 target 100% terjadi penurunan menjadi 69% disini pedagang mulai mengeluhkan kurang memadai sarana prasarana dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 82% akan tetapi belum sesuai dengan yang di harapkan, apabila tidak diawasi oleh pimpinan maka pegawai tidak terlalu memperdulikan masalah seperti pengambilan sampah yang ada di pasar pemeliharaan bangunan yang tidak terjaga karena kurangnya pengawasan, serta kebersihan yang kurang terjaga akibat dari tidak pedulinya pengawasan dan inisiatif dari pegawai (Sumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Bangka tengah).

Selain itu berdasarkan hasil pengamatan rendahnya kinerja pegawai yang dilihat dari unsur pengawasan pimpinan dan karakteristik individu yaitu kurangnya pengawasan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada pegawai sehingga pekerjaan yang dijalani hanya sebatas rutinitas saja. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Bangka Tengah diharapkan akan semakin tinggi pula kinerja pegawainya.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka peneliti bermaksud untuk memfokuskan menganalisa fungsi pengawasan pimpinan dan karakteristik individu terhadap kinerja pegawai di Pemerintah Daerah khususnya di Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi UMKM kabupaten Bangka Tengah. Sehingga judul dari penelitian ini adalah **“Fungsi Pengawasan Pimpinan Dan Karakteristik Individu Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bangka Tengah (Studi Kasus di Upt Pasar Perdagangan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka pertanyaan penelitian yang dapat diajukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana fungsi pengawasan pimpinan, karakteristik individu dan kinerja pegawai pada dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Studi Kasus Di Upt Pasar Perdagangan) Kabupaten Bangka Tengah?
2. Bagaimana pengaruh fungsi pengawasan pimpinan terhadap kinerja pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Studi Kasus Di Upt Pasar Perdagangan) Kabupaten Bangka Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Studi Kasus Di Upt Pasar Perdagangan) Kabupaten Bangka Tengah?
4. Bagaimana pengaruh fungsi pengawasan pimpinan dan karakteristik individu terhadap kinerja pegawai secara simultan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Studi Kasus Di Upt Pasar Perdagangan) Kabupaten Bangka Tengah?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini mengenai masalah pada pengaruh pengawasan pimpinan dan karakteristik individu serta analisisnya di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bangka Tengah” (studi kasus di Upt pasar perdagangan). Setiap pegawai yang berada didalamnya dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dari hasil pra survei diperoleh informasi bahwa beberapa pegawainya menunjukkan kinerja yang kurang maksimal, salah satunya adalah adanya peningkatan jumlah pegawai yang terlambat hadir dan program kerja yang belum dapat terealisasi 100%. Karakteristik individu dapat menunjukkan bahwa kinerja pegawai cenderung rendah dari berbagai pengaruh termasuk beban kerja, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mendeskripsikan fungsi pengawasan pimpinan, karakteristik individu dan kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh fungsi pengawasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah.

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh karakteristik individu dengan kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh fungsi pengawasan pimpinan dan karakteristik individu dengan kinerja pegawai secara bersama-sama pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis:

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan di bidang manajemen, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia. Selain itu Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengembangan perusahaan dan pengambilan keputusan khususnya dibidang pengelolaan Sumber Daya Manusia, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dengan cara meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai, kabupaten Bangka Tengah.

2. Secara praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna sebagai referensi atau bahan pembanding bagi peneliti-peneliti yang

ingin mengkaji masalah yang berkaitan dengan pengawasan pemimpin, karakteristik individu dan kinerja.

3. Manfaat kebijakan:

Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah pengetahuan Ilmu ekonomi pada umumnya, dan khususnya program Studi manajemen dalam bidang konsentrasi Sumber Daya Manusia (SDM) Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari atas 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, seperti kinerja, pengawasan pimpinan dan karakteristik individu serta indikator dari masing- masing pengertian. Penelitian terdahulu, Kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Yaitu bab yang menguraikan tentang objek penelitian, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB V PENUTUP

Yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Danang sunyoto (2013:1) Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan.

Menurut Marihot Tua E.H (2002) dalam (Danang sunyoto, 2013:1) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Menurut Edwin B. Flippo dalam (Danang sunyoto, 2013:2) yaitu sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat.

Menurut Ike kusdyah Rachmawati (2008:1) Sumber daya manusia kini berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing. Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh

karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Menurut Ike kusdyah Rachmawati (2008:2) yaitu Manajemen sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi.

2.1.2 Peran Dan Pentingnya Sumber Daya Manusia

Menurut Ike kusdyah Rachmawati (2008:5) Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam satu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Selanjutnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) berarti mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) juga menjadi bagian dari ilmu manajemen (*manajemen science*) yang mengacu pada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, susunan kepegawaian, memimpin dan mengendalikan.

2.1.3 Model Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Ike kusdyah Rachmawati (2008:8) Organisasi membutuhkan visi tentang apa yang dapat dilakukan depertemen sumber daya manusia yang baik. Depertemen sumber daya manusia dapat dilihat semata-mata sebagai saluran sumber daya manusia organisasi atau sebagai sebuah fungsi yang besar kontribusinya terhadap pencapaian tujuan penting dari organisasi. Model MSDM dibuat untuk

membantu manajemen dalam aplikasi dan trend sumber daya manusia saat ini serta menyusun program dan pedoman untuk kegiatan perencanaan sumber daya manusia di masa datang.

2.2 Kinerja Karyawan

2.2.1 Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja pegawai menurut Lijan Poltak Sinambela (2016:480) mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Sedangkan menurut Horison (2009:218) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standart hasil kerja, target, atau sasaran atau criteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Menurut Wibowo (2010:81) kinerja adalah suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja namun hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukkan kinerja.

Menurut Notoatmodjo (2003:23) dalam Herianus Peoni (2014:10) mendefinisikan kinerja pegawai adalah ukuran dalam suatu organisasi sampai sejauh mana kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya serta sampai seberapa besar penghargaan yang diberikan perusahaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Selain itu menurut Horison (2009:220) kinerja adalah kesedian seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan penyempurnaannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Wibowo (2010:100) yaitu:

1. **Personal factors**, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.
2. **Leadership factor**, ditentukan oleh kualitas dorongan bimbingan dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
3. **Team factors**, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.
4. **System factors**, ditunjukkan oleh adanya system kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
5. **Contextual/situational factors**, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

2.2.3 Unsur-Unsur Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Menurut (Horison, 2009:221) berdasarkan fitranya setiap manusia dilahirkan sebagai orang bersih. Dia ingin berbuat yang terbaik bagi dirinya dan juga untuk orang lain serta lingkungannya. Dalam prosesnya, disamping karena faktor diri sendiri (*internal*), maka faktor eksternal sangat mempengaruhi pembentukan perilaku seseorang.

Faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik (Horison, 2009:222):

1. Unsur intrinsik antara lain

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dapat dilihat dari penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam hal ini, kecerdasan intelektual (misalnya dalam hal menggunakan rumus matematika) akan di ikuti oleh sikap menghadapi permasalahan dan keterampilan menganalisis, dan mencari alternatif pendekatan masalah.

b. Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan seseorang terkait dengan kompetensi dalam pekerjaannya. Pengetahuan yang dikuasai tidak terbatas pada bidang ilmu-ilmu "keras", tetapi juga "lunak" misalnya pengetahuan komunikasi, inisiatif, kreativitas, dan konflik.

c. Tingkat Keterampilan

Tingkat keterampilan terkait dengan penguasaan penerapan ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki seseorang yang dipraktikkan dalam pekerjaannya.

d. Sikap/motivasi kinerja

Sikap/motivasi seorang karyawan terhadap pekerjaannya berpengaruh terhadap kinerja yang dicapainya. Makin tinggi penghargaan dan dorongan seseorang terhadap pelaksanaan pekerjaannya semakin tinggi kinerjanya.

e. Tingkat Pengalaman Kerja

Tingkat pengalaman kerja seseorang dalam bekerja merupakan akumulasi dari keberhasilan dan kegagalan serta gabungan dari kekuatan dan kelemahan didalam melaksanakan didalam pekerjaanya. Dari pengalaman tersebut, seseorang memperoleh pembelajaran untuk berperilaku yang lebih baik.

2. Unsur ekstrinsik, antara lain mencakup unsur:

a. Lingkungan Keluarga

Lingkuangan keluarga yang dimaksud disini adalah sikap dan motivasi anggota suatu keluarga didalam memandang makna suatu pekerjaan. Interaksi dalam bentuk sosialisai keluarga yang intensif terhadap makna pekerjaan akan membantu setiap anggota keluarga untuk mengoptimumkan SDM (*human capital*) dalam bersaing memperoleh atau menciptakan lapangan pekerjaan.

b. Lingkungan Sosial/Budaya

Lingkungan sosial/budaya, seperti tingginya aspek kedisiplinan sosial, tanggung jawab sosial, dan sistem nilai tentang pekerjaan akan mendorong seseorang untuk terlibat aktif dalam mrningkatkan kinerjanya.

c. Lingkungan Ekonomi

Lingkuangan ekonomi antara lain dicirikan oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, derajat kemisknan, penguasaan asset produksi, dan pendapatan perkapita.

d. Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam hal mengikuti pendidikan dan pelatihan.

e. Lingkungan Kerja Termasuk Budaya Kerja

Lingkungan kerja dibatasi pada tempat dimana seseorang bekerja. Suasana dicirikan oleh aspek-aspek budaya produktif, kepemimpinan, hubungan karyawan dengan sesama karyawan dan atasan, manajemen kinerja, manajemen karir, manajemen pendidikan dan pelatihan, dan manajemen kompensasi.

f. Teknologi

Teknologi yang dimaksud disini dapat berupa teknologi lunak (*intangible*) dan teknologi keras (*tangible*)

2.3 Pengawasan Pemimpin

2.3.1 Pengertian Pengawasan Pemimpin

Menurut Manulang (2008:176) Pengawasan adalah yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalanya perusahaan kearah cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Yayat (2001:242) pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan pimpinan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan, menilai serta mengoreksi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai perencanaan dan tujuan organisasi yang

dibandingkan dan diukur berdasarkan kriteria, norma dan standar yang telah ditetapkan (Guntur dkk, 2005:89) dalam Ni Luh Made Herawati (2016:95).

Pengawasan pimpinan memerlukan pemilihan orang yang tepat yang mampu melaksanakan, menimbulkan minat serta mengajarkan implementasi tiap pekerjaan (Halsey, 2003:8) dalam Ni Luh Made Herawati (2016:95). Menurut Sutikno (2012:58) dalam (Sri mulyani, 2016:5) pengawasan kerja merupakan suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengumpulkan data dalam usaha mengetahui ketercapaian tujuan dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan itu.

Pengawasan pimpinan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya Siagian (2003: 115) dalam (Sri mulyani, 2016:5) dan pengawasan pimpinan adalah suatu kegiatan yang bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan (Brantas) dalam (Sri mulyani, 2016:5).

2.3.2 Proses Pengawasan Pimpinan

Menurut Manulang (2008:185) Proses pengawasan terdiri atas :

1. Menetapkan alat pengukur (standart) yaitu alat pengukur atau standart bagi hasil pekerjaan bawahan pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan ataupun rencana-rencana bagian. Dengan kata lain dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standart bagi pelaksana pekerjaan, agar alat penilai itu

diketahui benar oleh bawahan maka alat penilai itu harus dikemukakan secara jelas kepadanya.

2. Mengadakan penilaian yaitu membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat ukur standart yang sudah ditentukan dengan demikian jelas untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan yaitu tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standart atau rencana telah ditentukan sebelumnya.

2.2.3 Prinsip Pengawasan Pimpinan

Menurut (Manulang 2008:173) Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif maka perlu di penuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokok yang merupakan suatu kondisi bagi suatu system pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian intruksi-intruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan penetapan standart atau alat pengukur daripada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut merujuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian prinsip kedua merupak suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut:

- a. Dapat mereflectir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.

- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
- c. Fleksibel
- d. Dapat merefleksir pola organisasi
- e. Ekonomis
- f. Dapat dimengerti
- g. Dapat menjamin diadakanya tindakan korektif

2.2.4 Jenis Pengawasan Pimpinan

Ada 3 jenis pengawasan menurut (Yayat, 2001:243)

1. Pengawasan dari segi waktu

Pengawasan dibedakan atas:

- Pengawasan preventif dan
- Pengawasan repressif.

Dengan pengawasan preventif dimaksud pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*.

2. Pengawasan dari segi objek

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut:

1. Produksi
2. Keuangan
3. Waktu dan
4. Manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

3. Pengawasan dari segi subjek (*intern dan ekstern*)

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan ini dapat dibedakan atas

- a. Pengawasan *intern* dimaksud pengawasan yang dilakukan dari atasan kebawahan.
 - b. Pengawasan *ekstern* yaitu pengawasan vertikal atau formal yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang berwenang.
4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan dapat digolongkan atas:

1. *Personal observation*
2. *Oral report* (laporan lisan)
3. *Written report* (laporan tertulis)

2.2.5 Teknik-teknik Pengawasan pimpinan

Menurut Sami'an dan Aprilian, (2013:47) Dalam (Sri Mulyani, 2016:5) terdapat dua teknik pengawasan pimpinan yaitu :

1. Pengawasan Langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.

Pengawasan langsung dapat dibentuk:

- a. Inspeksi langsung

Pengawasan dengan inspeksi langsung ini dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan pelayanan atau melaksanakan pekerjaan. Inspeksi langsung dilihat dari tingkat kehadiran pegawai, tingkat

kehadiran merupakan salah satu penilaian kinerja pegawai yakni mengenai kehadiran dan ketepatan waktu.

b. On-the-spot observation

Pengawasan dengan observasi di tempat yaitu dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan di laksanakan. Kegiatan yang dimaksudkan penulis adalah kerjasama pegawai dalam menyelesaikan tugas baik dilapangan maupun di dalam kantor.

c. On-the-spot report.

Laporan di tempat adalah laporan yang di sampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung dinamakan laporan di tempat, Sedangkan laporan di tempat yang di maksud adalah mengenai kinerja para pegawai.

2. Pengawasan Tidak Langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, Laporan itu dapat berbentuk:

a. Tertulis

Laporan yang disampaikan oleh pegawai kepada kepala kantor dalam bentuk laporan kegiatan kantor yang dibukukan ataupun secara berskala sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan, untuk mengetahui hasil kinerja pegawai atau prestasi pegawai. Pentingnya pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis yang di buat oleh para pegawai untuk mendukungnya hasil kinerja pegawai atas apa yang sudah ditugaskan pada masing-masing

pegawai yang kemudian diserahkan kepada kepala kantor untuk dievaluasi atau dikoreksi kebenarannya disesuaikan dengan target yang sudah ditentukan pada surat tugas yang sudah diberikan, dibuat laporan secara tertulis untuk memiliki data secara akurat dan untuk mendukungnya hasil yang sudah dikerjakan oleh pegawai itu sendiri.

b. Lisan.

Laporan lisan merupakan laporan yang disampaikan melalui media mulut yakni disampaikan secara langsung dan tidak tertulis yang dilakukan oleh pegawai kepada atasannya yakni kepala kantor. Biasanya laporan secara lisan itu bisa disampaikan melalui media mulut atau diskusi secara langsung maupun via telepon maupun pesan singkat melalui handphone dan media lainnya yang secara tidak formal maupun formal.

2.4 Karakteristik individu

2.4.1 Pengertian Karakteristik individu

Menurut Akhmad subkhi (2013:23) Karakteristik individu merupakan perilaku atau interaksi yang dilakukan oleh manusia atau individu dilingkungannya, perilaku setiap individu sangatlah berbeda dan dalam hal ini dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu tersebut tinggal. Sedangkan Akhmad subkhi (2013:23) menyatakan karakteristik individu meliputi: 1. Kemampuan 2. Kebutuhan 3. Kepercayaan 4. Pengalaman 5. Pengharapan dan lain-lain. Karakteristik individu merupakan faktor internal (*interpersonal*) yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu (Ratih Hurriyati, 2005:79) dalam Nur ikhsan (2016:3).

Sementara itu Bashaw & Grant dalam (Herianus Peoni, 2014:5) mengemukakan beberapa ciri-ciri pribadi meliputi: jenis kelamin, status perkawinan, usia, pendidikan, pendapatan keluarga, dan masa jabatan. Sedangkan menurut Nimran dalam (Herianus Peoni, 2014:6) bahwa karakteristik individu adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi dan sikap.

2.4.2 Macam-macam karakteristik individu

Karakteristik individu dalam penelitian ini meliputi (Arief Subyantoro, 2009:25) dalam Nur ikhsan (2016:5) antara lain :

1. Kemampuan (*ability*)

Adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan Robbins (2006:87). Dengan kata lain bahwa kemampuan (*ability*) merupakan fungsi dari pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*), sehingga formulanya adalah $A :f(K.S)$.

2. Nilai

Nilai seseorang didasarkan pada pekerjaan uang memuaskan, dapat dinikmati, hubungan dengan orang – orang, pengembangan intelektual dan waktu untuk keluarga (Robbins, 2006:90).

3. Sikap (*attitude*)

Sikap adalah pernyataan evaluatif-baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa (Robbins, 2006:91).

4. Minat (*interest*)

Minat (*interest*) adalah sikap yang membuat orang senang akan objek situasi atau ide – ide tertentu.

2.4.3 Karakteristik individu dalam organisasi

Perilaku individu dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Nimran menjelaskan karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing karakteristik tersebut Akhmad subkhi (2013:24)

1. Ciri-ciri biografis.

Ini adalah ciri-ciri yang melekat pada individu antara lain:

a. Umur

Dijelaskan secara empiris bahwa umur berpengaruh terhadap bagaimana perilaku seorang individu, termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja, merespon stimulus yang dilancarkan oleh individu lainnya. Dari segi produktivitas, ternyata orang tua lebih produktif karena lebih berpengalaman, sehingga terampil dan menguasai pekerjaan lebih baik dibandingkan orang yang lebih muda. Motivasi dan dedikasi kerja juga ternyata lebih tinggi. Namun tidak dapat dihindari pada usia 60 tahun kekuatan fisik tidak akan menunjang semangat dan pengalaman yang tinggi tersebut. Sehingga produktivitas akan menurun pada usia tersebut.

b. Jenis kelamin

Penelitian membuktikan bahwa sebenarnya kinerja pria dan wanita dalam menangani pekerja adalah relative sama. Keduanya hampir sama

konsistensinya dalam memecahkan masalah, keterampilan analitis dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas, dan kemampuan belajar. Pendekatan psikologi menyatakan bahwa wanita lebih patuh pada aturan dan otoritas. Sedangkan pria lebih agresif, sehingga lebih besar kemungkinan mencapai sukses walaupun perbedaan ini terbukti sangat kecil.

c. Status perkawainan

Pemaknaan tentang pekerjaan akan berbeda antara karyawan yang single dengan karyawan yang sudah menikah. Penelitian membuktikan bahwa orang yang telah berumah tangga adalah relative lebih baik dibandingkan dengan singel baik ditinjau dari segi absensi, keluar untuk beralih kerja dan kepuasan kerja. Hal ini disebabkan karena orang yang telah berkeluarga mempunyai rasa tanggung jawab dan membuat pekerjaan lebih ajek, lebih tertib, dan menganggap pekerjaan lebih berharga dan lebih penting. Penelitian selama ini belum menjangkau pada orang-orang yang bercerai, janda, duda, dan orang-orang yang kumpul kebo saja.

d. Jumlah atau banyaknya tanggungan

Banyak penelitian menunjukan bahwa semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga berpengaruh terhadap produktifitas atas karyawan.

2. Kepribadian

“Robbin dalam Akhmad subkhi (2013:27) mengemukakan *personality is dynamic organize with in the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to this environment.* ” Nirman

memaknainya” kepribadian perorganisasian yang dianamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya” Robbins mengartikan kepribadian sebagai cara tentang bagaimana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Adapun karakteristik kepribadian yang populer yaitu agresif, malu, pasrah, malas, ambisius, setia, dan jujur. Semakin konsistennya karakteristik tersebut disaat merespon lingkungan, hal itu menunjukkan faktor keturunan atau pembawaan (*traits*), yang merupakan faktor penting dalam membentuk kepribadian seseorang.

3. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan satu faktor yang harus dipahami agar kita dapat memahami perilaku orang lain. Dengan saling memahami individu, maka organisasi akan dapat dikelola dengan baik. Definisi sikap dapat dijelaskan dalam 3 komponen sikap, yaitu efektifitas kognitif dan psikomotorik. Efektifitas berkenaan dengan komponen emosional atau perasaan seorang. Komponen kognitif ini berkenaan dengan proses berfikir yang menekankan pada rasionalitas dan logika. Komponen psikomotorik merupakan kecenderungan seseorang dalam bertindak dalam lingkungannya.

4. Kemampuan

Yang dimaksud dengan istilah kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Pencapaian tujuan organisasi atau manajemen yang berhasil adalah kemampuan seseorang

pemimpin yang mengeksploitasikan kelebihan sebesar-besarnya dan menekankan kekurangannya dari berbagai orang untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas. Kategori dikelompokkan menjadi 2 yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

- a. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental.
- b. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan

5. Persepsi

Kito Sudarmo dalam Akhmad subkhi (2013:31) memberikan definisi persepsi sebagai suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan.

6. Belajar

Robbin dalam Akhmad subkhi (2013:34) menyebutkan belajar adalah proses perubahan relative konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami ada 3 komponen belajar yaitu :

- a. Belajar melibatkan adanya perubahan, dari buruk menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa.
- b. Perubahan yang terjadi relative permanen, perubahan yang bersifat sementara menunjukkan kegagalan dalam proses belajar.

- c. Belajar berarti ada perubahan perilaku, belajar tidak hanya mengubah pikiran dan sikap, tetapi ada yang lebih penting lagi yakni belajar harus mengubah perilaku subjek ajar.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang akan dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang berkenaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Nur Annisa Fitriani (2013) *“Pengawasan Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Samarinda”*. Alat analisa yang digunakan yaitu Analisis kualitatif, uji validitas, reabilitas, asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dengan pengawasan pimpinan samarinda.
2. Penelitian Nur Ikhsan (2016) *“Effect Of Individual Characteristics And Work Specialization On The Performance Of Civil Servants And Implications In Public Satisfaction”*. Alat analisa Uji reabilitas uji validitas analisis kuantitatif uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, statistic inferensial parametik. Hasil penelitian koefisien determinasi menunjukkan bahwa adjusted R square sebesar 0,4 artinya karakteristik individu hanya dapat mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 40% Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
3. Rilfayanti (2013) *“Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Pamona Selatan Kabupaten Poso”*. Alat analisa Regresi

berganda uji validitas, reabilitas, uji t, uji f. Hasil penelitian fungsi pengawasan menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada kantor camat pamona selatan kabupaten poso.

4. Herianus Peoni (2014) "*Pengaruh Karakteristik Individu Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan(Studi Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado)*". Alat analisa Regresi berganda, pengujian hipotesis dengan uji t, dan R square. Karakteristik Individu sangat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan berdasarkan jenis persyaratan dan bentuk penghargaan keadaan umur responden.

5. Ni Luh Made Herawati (2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia "*Pengaruh pengawasan pimpinan, disiplin dan kompetensi Pegawai pada kinerja pegawai inspektorat kabupaten Tabanan*" Analisis kualitatif, uji validitas, reabilitas, asumsi klasik Regresi berganda, pengujian hipotesis dengan uji t, dan R square penelitian menunjukkan bahwa desain transfer kinerja relasi pelatihan dan umpan balik kinerja secara signifikan terkait dengan karakteristik individu.

Table II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul	Alat analisis	Hasil penelitian
1	Nur Annisa Fitriani eJournal Volume 1, Nomor 1, 2013: 97-111 http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/Nur%20Annisa%20F%20(02-14-13-11-46-38).pdf	Pengawasan Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Samarinda	Analisis kualitatif, uji validitas, reabilitas, asumsi klasik	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dengan pengawasan pimpinan samarinda.
2	Nur Ikhsan <i>Journal of Effect Of Individual Management Vol.02 Characteristics And No.02, Maret 2016</i> http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/419/406	<i>Effect Of Individual Characteristics And Work Specialization On The Performance Of Civil Servants And Implications In Public Satisfaction</i>	Uji reabilitas uji validitas analisis kuantitatif uji multikolin earitas, uji heterosked astisitas, statistic inferensial parametik.	Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa adjusted R square sebesar 0,4 artinya karakteristik individu hanya dapat mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 40% Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unpand Semarang
3	Rilfayanti Prodi Ilmu Administrasi http://ojs.unsimar.ac.id/index.php/administratie/article/view/45	Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Pamona Selatan Kabupaten Poso	Regresi berganda uji validitas, reabilitas, uji t, uji f.	Hasil penelitian fungsi pengawasan menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada kantor camat pamona selatan kabupaten poso

4	Herianus Peoni Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado 2014 http://ejournal.unsra.t.ac.id/index.php/jab/article/view/5715	Pengaruh Karakteristik Individu Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan(Studi Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado)	Regresi berganda, pengujian hipotesis dengan uji t, dan R square.	Karakteristik Individu sangat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan berdasarkan jenis Persyaratan dan bentuk penghargaan keadaan umur responden.
5.	Ni Luh Made Herawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia .(http://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/1487) <u>1</u>	Pengaruh pengawasan pimpinan, disiplin dan kompetensi Pegawai pada kinerja pegawai inspektorat kabupaten Tabanan	Analisis kualitatif, ujivaliditas , reabilitas, asumsi klasik Regresi berganda, pengujian hipotesis dengan uji t, dan R square	Penelitian menunjukkan bahwa desain transfer kinerja self efficacy relasi pelatihan dan umpan balik kinerja secara signifikan terkait dengan karakteristik individu

Sumber: Nur Annisa Fitriani (2013), Nur Ikhsan(2016), Rilfayanti (2013), Herianus Peoni(2014), Raquel velda Antonio caetano, john w.michel, brian d.lyons and Michael (2007),Diolah peneliti (2016).

2.6 Kerangka Berpikir

Dalam peneliti ini penulis menyajikan kerangka pemikiran untuk memudahkan dalam bentuk memahami permasalahan yang di teliti dan disajikan dalam bentuk skema yang menunjukkan hubungan masing-masing variabel. Kerangka tersebut merupakan dasar pemikiran dalam melakukan analisis dalam penelitian sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah Peneliti, 2016 di dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM di kabupaten Bangka tengah(studi kasus di Upt pasar perdagangan)

Penjelasan :

1. Variable independen dari penelitian ini adalah:

- a. Pengawasan Pimpinan (X₁)
- b. Karakteristik Individu (X₂)

2. Variable dependen dari penelitian ini adalah:

Kinerja pegawai (Y) faktor yang berhubungan dengan kinerja adalah pengaruh pengawasan pimpinan dan karakteristik individu, karena merupakan faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas atau tanggung jawab pegawai di dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM di kabupaten Bangka Tengah (studi kasus di Upt pasar perdagangan)

2.6.1 Gambaran Pengawasan Pimpinan, Karakteristik Individu dan Kinerja pegawai

Nur ikhsan (2016:5) Indikasi Hubungan karakteristik individu dikarena semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai maka pola pikir yang ada pada pegawai dapat diimbangi dengan peningkatan kinerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tingkat pekerjaan dan pendidikan. Oleh karena itu pengawasan pimpinan diduga rendah, karakteristik individu diduga rendah dan kinerja pegawai diduga rendah.

Menurut Notoatmodjo (2003:23) dalam Herianus Peoni (2014:10) mendefinisikan kineja pegawai adalah ukuran dalam suatu organisasi sampai sejauh mana kesetian karyawan terhadap pekerjaanya serta sampai seberapa besar penghargaan yang diberikan perusahaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Rilfayanti (2013:1) Fungsi Pengawasan Pimpinan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

2.6.2 Hubungan Pengawasan Pimpinan Dengan Kinerja Kerja

Menurut Rilfayanti (2013:1) Fungsi Pengawasan Pimpinan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Jika tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan, Sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja atau kinerja yang optimal.

Ketika pimpinan telah melakukan pengawasan dengan baik maka hubungan yang akan terjadi akan efisien, hubungan yang efisien meningkatkan kinerja pegawai. Karya Ni Luh Made Herawati menyebutkan bahwa pengawasan pimpinan berpengaruh positif pada kinerja pegawai.

2.6.3 Hubungan Karakteristik Individu Dengan Kinerja Kerja

Menurut Herianus Peoni (2014:5) Sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap eksistensinya. Setiap manusia mempunyai karakteristik individu yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Masa depan seorang individu dalam organisasi tidak bergantung pada kinerja saja. Manajer juga menggunakan ukuran subyektif yang bersifat pertimbangan. Apa yang dipersepsikan oleh penilai sebagai karakter/prilaku karyawan yang baik atau buruk akan mempengaruhi penilaian.

Karya Nur Ikhsan menyebutkan bahwa karakteristik berpengaruh positif pada kinerja. Usia pegawai berpengaruh terhadap kinerja kerjanya. Semakin tua usia pegawai, tingkat kinerja kerjanya pun biasanya semakin menurun. Bagi pegawai yang sudah agak lanjut usia makin sulit memulai pada karier yang baru di tempat lain. Selain itu ikatan batin, tali persahabatan dengan rekan-rekan kerja sulit dihilangkan. Pendidikan yang semakin tinggi biasanya menduduki jabatan yang lebih tinggi, dan ketrampilannya lebih baik dan biasanya mendapatkan imbalan yang lebih baik, Sehingga pegawai menjadi merasa puas dan dapat lebih memaksimalkan kerjanya.

2.6.4 Hubungan Pengawasan Pimpinan, Karakteristik Individu dan Kinerja pegawai secara simultan

Menurut Nur Ikhsan (2016:4) Indikasi yang menunjukkan masih rendahnya kinerja yang dimiliki oleh Pegawai tampak dari perilaku yang ditunjukkan oleh para pegawainya, seperti pegawai sering datang terlambat dan pulang lebih cepat, sehingga pekerjaan sering tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target, kualitas kerja yang dicapai oleh pegawai sering tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh instansi, kurang mendalamnya pengetahuan pegawai mengenai pekerjaannya, minimnya kreativitas pegawai yang muncul terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kerja yang timbul, kurangnya kesediaan pegawai untuk bekerja sama dengan orang lain atau sesama anggota instansi dalam menyelesaikan pekerjaan.

Karya Ni Luh Made Herawati (2016:5) menyebutkan Ada pegawai yang melaksanakan pekerjaan tanpa harus diawasi oleh atasan, mereka mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, namun ada juga pegawai yang harus selalu di pandu oleh atasannya, karna kalau tidak diawasi, pegawai tersebut sering melakukan kesalahan, sehingga peran atasan dalam pengawasan sangat penting. Usia, Beban kerja serta pendidikan yang semakin tinggi biasanya menduduki jabatan yang lebih tinggi, dan keterampilannya lebih baik dan biasanya mendapatkan imbalan yang lebih baik, Sehingga pegawai menjadi merasa puas dan dapat lebih memaksimalkan kinerjanya.

2.7 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiono, 2014:64). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengawasan pimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai.

H₂ : Karakteristik individu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai.

H₃ : Pengawasan pimpinan dan Karakteristik individu secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016: 238). Objek penelitian yang dianalisa adalah pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM di Kabupaten Bangka Tengah.

Menurut Sugiyono (2016:35) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian mengenai “ fungsi pengawasan pimpinan dan karakteristik individu serta pengaruhnya terhadap kinerja” yang dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM di Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 26 oktober 2016 sampai dengan selesai.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:148). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 53 orang pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM di Kabupaten Bangka Tengah.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:149). Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu diambil sebanyak 53 orang pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM di Kabupaten Bangka Tengah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:223) pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuesioner (angket) dan metode wawancara.

3.4.1. Metode Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2016:230) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden untuk dijawab dan kuesioner yang digunakan berupa pertanyaan tertulis.

3.4.2. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2016:224).

Metode dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur (wawancara yang bebas) dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3.5 Jenis Data dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:146) “data primer (*primary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.5.2 Data Sekunder

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:147) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Adapun yang menjadi variabel bebas (X_1 dan X_2) dalam penelitian ini adalah pengawasan pimpinan (X_1) dan karakteristik individu (X_2) sedangkan yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kinerja pegawai.

Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Item
Pengawasan Pimpinan Pengawasan adalah yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalanya perusahaan kearah cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan. Manulang (2008)	1. Menetapkan alat ukur (standar)	a) Pengawasan harus berdasarkan standar yang obyektif	1
		b) Pengawasan harus berorientasi pada peraturan-peraturan yang berlaku	2
	2. Mengadakan Penilaian	Pimpinan melakukan penilaian terhadap kinerja tiap pegawai.	3
	3. Mengadakan tindakan perbaikan	Proses pengamatan pelaksanaan pengawasan pada saat bekerja	4

Karakteristik Individu Karakteristik individu merupakan perilaku atau interaksi yang dilakukan oleh manusia atau individu dilingkungannya. Akhmad subkhi (2013).	Tingkat Professional	Usia 1. > 25 2. 25 - 20 3. < 31	5
	Tingkat Turnover	Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	6
	Tanggung jawab	Status kawin: 1. Menikah 2. Belum menikah	7
	Kepuasan kerja	Masa kerja: 1. < 5 tahun 2. 5-10 tahun 3. > 10 tahun	8
	Kinerja Pegawai		
suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja namun hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukan kinerja. Wibowo (2010)	1. <i>Personal factors</i>	Persepsi/pandangan tentang kompetensi dan keterampilan	9
	2. <i>Leadership factor</i>	Jumlah yang dihasilkan atas bimbingan	10
	3. <i>Team factors</i>	Hasil output atas dukungan	11
	4. <i>system factors</i>	Fasilitas yang ada	12

Sumber: Dimodifikasi Oleh Peneliti (2016)

Tabel III.2 Definisi Operasional Variabel kualitatif

Variabel	Pertanyaan	Item
Pengawasan Pimpinan	- Apakah kendala yang dihadapi oleh pimpinan dalam mengawasi pegawai?	1
	- Bagaimana cara pemimpin dalam mengawasi kinerja pegawai yang berbeda tempat?	2
	- Apakah program yang di rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak di awasai secara langsung oleh pimpinan?	3
	- Apakah pegawai dapat bertanggung jawab atas pekerjaannya tanpa diawasi oleh pimpinan?	4
	- Bagaimana pemecahan masalah yang terjadi apabila pada saat pimpinan tidak berada pada tempat tersebut?	5
Karakteristik Individu	- Apakah tingkat pendidikan pegawai dapat menunjang kualitas pekerjaanya?	6
	- Apakah usia pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai?	7
	- Bagaimana pengambilan solusi apabila terjadi masalah dalam suatu pekerjaan yang melibatkan harus kerja sama tim?	8
	- Bagaimana melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai mengenai karakter atau perilaku oleh pimpinan?	9

Sumber: Dimodifikasi Oleh Peneliti (2016)

3.7 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel ini dapat diukur dengan pemberian jawaban responden. Untuk memberikan skor maka skala yang digunakan adalah skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

kelompok orang tertentu tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016:168). Dengan skala ini responden diminta untuk memberikan respon terhadap setiap pertanyaan dengan memilih salah satu jawaban yang tersedia, jawaban setiap indikator dan item-item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai skor sebagai berikut:

Tabel III.3 Pembobotan nilai

STS (Sangat Tidak Setuju)	TS (Tidak Setuju)	N (Netral)	S Setuju	SS (Sangat Setuju)
Skor 1	Skor 2	skor 3	skor 4	skor 5

Sumber : Sugiono, 2014 dan dimodifikasi oleh peneliti, 2016

3.8 Uji Instrumen Penelitian

3.8.1 Uji Validitas

Menurut Sugiono (2014:267) Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan di ukur, Analisis terhadap validitas menggunakan model koefisien korelasi *product moment* (r).

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiono (2014:269) Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran itu di ulang. Instrumen yang reliabel berarti Instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama ,akan menghasilkan data yang sama.Sedangkan pengujian reliabilitas yang menggunakan

rumus koefisien Alpha atau *Alpa cronbach* dilakukan untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya atau handal.

3.8.3 Uji asumsi klasik

Menurut Duwi Priyanto (2013:56) Sebelum model regresi yang digunakan haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji Normality.

1. Multikolinear

Menurut Duwi Priyanto (2013:59) Masalah-masalah yang mungkin timbul pada penggunaan persamaan regresi berganda adalah multikolinearitas yaitu suatu keadaan yang bervariasi bebasnya berkorelasi dengan variabel bebas lainnya. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value diatas 0,10 atau nilai VIF dibawah 10, maka terjadi problem multikolinearitas. Jika terjadi multikolinearitas akan menimbulkan akibat sebagai berikut :

- a. Standar error koefisien regresi yang diperoleh menjadi besar. Semakin besarnya standar error maka semakin erat kolinearitas antara variabel bebas
- b. Standar error yang besar mengakibatkan confident interval untuk penduga parameter semakin melebar dengan demikian terbuka kemungkinan terjadinya kekeliruan yakni menerima hipotesis yang salah.

2. Heteroskedastisitas

Menurut Duwi Priyanto (2013:60) Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang terletak di studentized. Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Normality

Menurut Duwi Priyanto (2013:56) Uji Normalitas bertujuan untuk melihat simetris tidaknya distribusi data. Uji normalitas akan dideteksi melalui analisa grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS versi 2.1. Dasar pengambilan keputusan menurut Ghazali, I. (2013:115) yaitu :

- Jika data yang menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka, model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

4. Autokolerasi

Menurut Imam Ghazali (2013:110) Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Autokolerasi karena observasi keobservasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi:

- Uji Durbin-Watson (DW test)

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokolerasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstannya) dalam model regresi dan tidak ada variabel diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : Tidak ada autokolerasi ($r = 0$)

H_A : Ada autokolerasi ($r \neq 0$)

Tabel III.4 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokolerasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokolerasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tdk ada autokolerasi positif	<i>No decision</i>	$d_l < d < d_u$
Tdk ada autokolerasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tdk ada autokolerasi negative	<i>No decision</i>	$4 - d_u < d < 4 - d_l$
Tdk ada autokolerasi, positif atau negative	Tdk ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

3.9. Teknik Analisa Data

Menurut Imam Ghozali (2013:95) Skor jawaban dari setiap responden kemudian akan di jumlahkan untuk memperoleh tabel skor sebagai ukuran bagi

tanggapan mereka terhadap indicator setiap variabel penelitian. Teknik analisa data yang berhasil dikumpulkan menggunakan alat bantu komputer dengan program *statistical program for social science* (SPSS) version 2.1. Data yang ditampilkan dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan pembaca dan diberikan penjelasan secara deskriptif.

3.9.1. Analisa Statistik Deskriptif

Statistik deksriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2014:147). Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif ini yaitu frekuensi yang menunjukkan nilai distribusi data yang memiliki kesamaan kategori. Dalam analisis deskriptif ini yang dianalisis adalah karakterisitik responden terhadap variabel penelitian.

Menurut Ferdinand (2014:229) didalam sebuah penelitian harus diketahui persepsi umum mengenai sebuah variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran mengenai derajat persepsi responden atas variabel yang akan diteliti, sebuah angka indeks dapat dikembangkan. Perhitungan indeks dapat dilakukan dengan rumus nilai indeks berikut ini :

$$\text{Nilai Indeks} = ((\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5))5$$

Keterangan :

F1 : Frekuensi responden yang menjawab 1

F2 : Frekuensi responden yang menjawab 2

F3 : Frekuensi responden yang menjawab 3

F4 : Frekuensi responden yang menjawab 4

F5 : Frekuensi responden yang menjawab 5

Mulai angka 1 hingga 5, maka indeks yang dihasilkan akan berangkat dari angka 5 sampai 53 dengan rentang sebesar 48, tanpa angka 0. Dengan menggunakan kriteria tiga kotak (*Three Box Method*), maka rentang sebesar 48 dibagi tiga akan menghasilkan rentang sebesar 16 yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks. Dari hasil perhitungan rumus tersebut hasilnya akan diketahui dengan ketentuan sebagai berikut :

5 – 21 = Rendah

22 – 37 = Sedang

38 – 53 = Tinggi

3.9.2. Analisis Regresi linier Berganda

Analisis regresi berganda dapat ditulis dengan rumus:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja pegawai

A= Nilai Konstan

b₁= Koefisien pengawasan pimpinan

b₂= Koefisien karakteristik individu

x_1 = Pengawasan pimpinan

x_2 = Karakteristik individu

e = Standar error

Untuk menilai ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistik *goodness of fit* dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan nilai koefisien determinasi (Imam Ghozali, 2013:97).

3.9.3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna (Duwi Priyatno, 2013:56).

3.10. Uji hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menereangkan hubungan fakta-fakta yang ada dikaitkan dengan teknik pengujian yang ada dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneltian.

3.10.1. Uji T (Uji Parsial)

Menurut Duwi Priyanto (2013:50) t (t-test) digunakan untuk menguji variabel independen secara individual alpha 5% (0,05) kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara t hitung dengan t tabel

Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Berdasarkan probabilitas

Jika probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (α) maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.10.2. Uji F (Uji Simultan)

Menurut Duwi Priyanto (2013:48) Uji F (F- test) digunakan untuk menguji variabel – variabel independen dan secara keseluruhan dan simultan terhadap variabel independen dengan taraf signifikan yang ditentukan alpha 5% (0,05).

Pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat keberartian hubungan seluruh koefisien regresi variabel dependen. Kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara F hitung dengan F tabel

Bila $f \text{ hitung} < f \text{ tabel}$, variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap independen. Bila $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$ variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Berdasarkan probabilitas

Jika probabilitas signifikan lebih dari 0,05 (α) maka variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap dependen jika lebih kecil 0,05 maka variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Upt Pasar Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu media informasi dan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Disperindagkop dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah, serta kewenangan dekonsentrasi tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Perdagangan dalam hal ini mencakup secara luas atau keseluruhan akan tetapi khusus untuk perdagangan di Bangka Tengah itu sendiri hanya meliputi pasar, perlindungan konsumen dan sistem informasi tentang bahan pokok yang di pegang atau di naungi oleh dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM di Bangka Tengah khusus untuk perdagangan. Kaitan antara perdagangan dan pasar yaitu karena anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pasar masih di tunjang dari perdagangan tersebut, biaya operasional baik gaji pegawai dan kebutuhan pasar masih dikendalikan oleh dinas perdagangan akan tetapi untuk pengontrolan atau pengawasan dilakukan oleh kepala Upt pasar itu sendiri. Untuk penambahan SDM dan gaji pegawai masih termasuk dalam dinas perdagangan yang meliputi pasar.

4.1.2 Visi dan Misi Upt Pasar Perdagangan

a. Visi

Terwujudnya perekonomian yang tangguh dan sejahtera melalui peningkatan peranan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM yang tertib, transparan, efisien serta memiliki daya saing tinggi.

b. Misi

1. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana serta prasarana di pasar perdagangan
3. Mendorong peningkatan investasi daerah dengan pemberian berbagai informasi dan promosi daerah

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UMKM di Kabupaten BangkaTengah

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dibawah ini adalah bagan struktur organisasi kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah pada gambar IV.1 sebagai berikut:

Gambar IV.1

Struktur Organisasi Dinas UPT Pasar Perdagangan di Kabupaten Bangka Tengah

Keterangan:

1. Kepala UPT
2. Kasubag TU
3. Bagian Perdagangan
4. Pengelolaan Pasar
5. Seksi-Seksi
6. Petugas Kebersihan Dan Juru Pungut

4.2 Hasil Penelitian Kuantitatif

Penelitian menguraikan mengenai fungsi pengawasan pimpinan dan karakteristik individu serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm di kabupaten bangka tengah (studi kasus di Upt pasar perdagangan). Dalam penelitian ini jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 53 lembar kepada 53 orang responden yang merupakan pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM (Di Upt Pasar) Kabupaten Bangka Tengah. Pengambilan kembali hasil kuesioner dilakukan dalam jangka waktu 3 hari setelah diserahkan kepada pihak di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM (Di Upt Pasar) Kabupaten Bangka Tengah dan jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 53 lembar.

4.2.1 Karakteristik responden

Pada bagian ini menjelaskan mengenai data yang diperoleh dari responden secara deskriptif. Data ini menggambarkan keadaan dan kondisi responden yang perlu diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian kepada 53 orang responden yang merupakan pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM (Di Upt Pasar) Kabupaten Bangka Tengah melalui kuesioner yang telah disebarakan, didapat gambaran karakteristik responden sebagai berikut :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV.1
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	34	64%
2	Perempuan	19	36%

Jumlah

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Gambar IV.2
Diagram Pie karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Data pada tabel IV.I menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 34 Orang responden atau sekitar 64%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 19 orang atau sekitar 36%. Ini berarti sebagian besar pegawai pada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM (Di Upt Pasar) Kabupaten Bangka Tengah adalah laki-laki

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel IV.2
Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	18-23 tahun	19	36%
2	24 - 29 tahun	14	26%
3	30 - 34 tahun	11	21%
4	35 - 40 tahun	9	17%
jumlah			

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Gambar IV.3
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Data pada tabek IV.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini usia 18 - 23 tahun yaitu sebanyak 19 orang responden atau sekitar 36%, usia 24 - 29 tahun yaitu sebanyak 14 orang responden atau sekitar 26% , usia 30 - 34 tahun yaitu sebanyak 11 orang responden atau sekitar 21% dan 35 - 40 tahun yaitu 9 orang responden atau sekitar 17%.

c. Karakteristik Responden

Tabel IV.3
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SI	20 orang	38%
2	D3 diploma3	15 orang	28%
3	SMA/SMK	14 orang	26%
4	SMP	4 orang	8%
jumlah		53 Orang	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Gambar IV.4
Diagram Pie Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Data pada tabel IV.3 hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berpendidikan SI yaitu 20 orang atau 38%, yang berpendidikan D3 diploma3 sebanyak 15 orang atau 28% , untuk SMA sebanyak 14 orang atau 26% dan untuk SMP sebanyak 4 orang atau 8%.

4.2.2 Analisis Deskriptif

4.2.2.1 Variabel Pengawasan Pimpinan

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengawasan pimpinan dan karakteristik individu di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM (Di Upt Pasar) Kabupaten Bangka Tengah.

Variabel pengawasan pimpinan terdiri dari 5 (lima) item yaitu Memeriksa atau melihat langsung tugas dari bawahan ($X_{1.1}$), Pengamatan secara sistematis melalui penilaian ($X_{1.2}$), Pemberian saran ($X_{1.3}$), Pemberian sanksi ($X_{1.4}$).

Tabel IV.4
Hasil penelitian distribusi indikator
Pimpinan harus berdasarkan standart yang objektif

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
$X_{1.1}$	SS	17	85	32,1%	43
	S	22	88	41,5%	
	N	14	42	26,4%	
	TS	-	-	-	
	STS	-	-	-	
Jumlah		53	215 : 5	100,0%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.4 Diketahui bahwa dari item pimpinan memeriksa atau melihat langsung tugas dari bawahan dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 22 responden (41,5%), kategori sangat setuju berjumlah 17 responden (32,1%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 14 responden (26,4%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju jika pimpinan memeriksa atau melihat langsung tugas dari bawahan, namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan $X_{1.1}$ sebesar 43 yang berarti tinggi.

Tabel IV.5
Hasil penelitian distribusi indikator
Pimpinan harus berorientasi pada peraturan yang berlaku

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
$X_{1.2}$	SS	16	80	30,2%	43,6
	S	27	108	50,9%	
	N	10	30	18,9%	
	TS	-	-	-	
	STS	-	-	-	
Jumlah		53	218	100,0%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.5 Diketahui bahwa dari item pimpinan melakukan pengamatan kepada bawahan dan memberikan penilaian atas tugas yang dikerjakan dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 27 responden (50,9%), kategori sangat setuju berjumlah 16 responden (30,2%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 10 responden (18,9%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju jika pimpinan melakukan pengamatan kepada bawahan dan memberikan penilaian atas tugas yang dikerjakan, namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan $X_{1.2}$ sebesar 43,6 yang berarti tinggi.

Tabel IV.6
Hasil penelitian distribusi indikator
Pimpinan melakukan pengamatan kepada bawahan dan memberikan penilaian

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
X _{1.3}	SS	17	85	32,1%	43
	S	22	88	41,5%	
	N	14	42	26,4%	
	TS	-	-	-	
	STS	-	-	-	
Jumlah		53	215	100,0%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.6 Diketahui bahwa dari itempimpinan memeberikan saran atas pelaksanaan tugas yang diberikan dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 22 responden (41,5%), kategori sangat setuju berjumlah 17 responden (32,1%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 14 responden (26,4%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju jika pimpinan memeberikan saran atas pelaksanaan tugas yang diberikan, namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan X_{1.3} sebesar 4,3 yang berarti tinggi.

Tabel IV.7
Hasil penelitian distribusi indikator
Pimpinan melakukan proses pengamatan pelaksanaan pada saat bekerja

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
X _{1.4}	SS	18	90	34,0%	42,8
	S	19	76	35,8%	
	N	16	48	30,2%	
	TS				
	STS				
Jumlah		53	214	100%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.7 Diketahui bahwa dari itempimpinan memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan pegawai dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 19 responden (35,8%), kategori sangat setuju berjumlah 18 responden (34,0%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 16 responden (30,2%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju jika pimpinan memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan pegawai, namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan $X_{1.4}$ sebesar 42,8 yang berarti tinggi.

Tabel IV.8
Kesimpulan secara keseluruhan dari setiap analisis deskriptif

Keterangan	Rata-rata	Hasil
$X_{1.1}$	43	Tinggi
$X_{1.2}$	43,6	Tinggi
$X_{1.3}$	43	Tinggi
$X_{1.4}$	42,8	Tinggi
Total	$172,4 : 4 = 43,1$	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari hasil X_1 secara keseluruhan banyaknya responden menjawab setuju pada setiap indikator yang ada pada kuesioner yang disebarakan dimana total rata-ratanya adalah 43,1 dikategorikan pengawasan pimpinan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini baik atau tinggi.

4.2.2.2 Variabel Karakteristik Individu

Variabel karakteristik individu terdiri dari 4 (empat) item yaitu adanya Tingkat Professional berdasarkan usia a. 18-23 b. 24-29 c. 30-34 d. 35-40 (X_{2.1}), Tingkat Turnover laki-laki dan perempuan (X_{2.2}), Tanggung jawab berdasarkan status kawin yaitu menikah dan belum menikah (X_{2.3}), Kepuasan kerja berdasarkan masa kerja atau lamanya pegawai dalam bekerja yaitu a. < 5 tahun b. 5 - 10 tahun c. > 10 tahun (X_{2.4})

Tabel IV.9

Hasil penelitian distribusi indikator

Usia mempengaruhi tingkat professional pegawai dalam mengerjakan tugas

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
X _{2.1}	SS	27	135	51%	46,6
	S	20	80	37,7%	
	N	6	18	11,3%	
	TS				
	STS				
Jumlah		53	233	100%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV. 10 Diketahui bahwa dari item usia mempengaruhi tingkat professional pegawai dalam mengerjakan tugas dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 20 responden (37,7%), kategori sangat setuju berjumlah 27 responden (51%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 6 responden (11,3%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju jika usia mempengaruhi tingkat professional pegawai dalam mengerjakan tugas lebih di dominasi dengan pegawai yang berumur 18 – 29 sebesar 24 pegawai yang menjawab SS sebesar 11, yang menjawab S sebanyak 7 dan sisanya 4 pegawai

menjawab N, 30 – 40 sebesar 19 pegawai yang menjawab SS sebanyak 10 yang menjawab S sebanyak 7, serta yang menjawab N 2 pegawai dan > 40sebesar 6pegawai menjawab SS, 6 menjawab S serta tidak ada yang menjawab N, Namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan X_{2.1} sebesar 46,6 yang berarti sangat tinggi.

Tabel IV.10
Hasil penelitian distribusi indikator
Tingkat turn over mempengaruhi jenis kelamin

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
X _{2.2}	SS	24	120	45%	47,2
	S	29	116	55%	
	N	-			
	TS	-			
	STS	-			
Jumlah		53	236	100%	

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.11 Diketahui bahwa dari item tingkat turn over mempengaruhi jenis kelamin dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 24 responden (45%), kategori sangat setuju berjumlah 29 responden (55%) dan sisanya netral, tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju jika tingkat turn over mempengaruhi jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki, jawaban responden dari perempuan menjawab SS berjumlah 15 dan laki-laki 9 pegawai dan untuk yang menjawab S untuk perempuan sebanyak 19 dan untuk laki-laki 10 pegawai namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan X_{2.2} sebesar 47,2 yang berarti tinggi.

Tabel IV.11
Hasil penelitian distribusi indikator
Pegawai melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
X _{2.3}	SS	22	110	41,5%	46
	S	27	108	51%	
	N	4	12	7,5%	
	TS	-			
	STS	-			
Jumlah		53	230	100%	

Berdasarkan data pada tabel IV.12 Diketahui bahwa dari item pegawai Pegawai melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 27 responden (51%), kategori sangat setuju berjumlah 22 responden (41,5%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 4 responden (7,5%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) yang terdiri dari 2 kategori yaitu menikah dan belum menikah dimana menikah sebanyak 38 orang yang menjawab SS sebanyak 18 (34%), S 18 (34%), dan N sebanyak 2 (3,7%) orang sedangkan yang belum menikah sebanyak 15 orang yang menjawab SS sebanyak 4 (7,5%), S 9 (17%) dan N sebanyak 2 (3,7%)orang, Jika pegawai melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dalam hal ini menunjukkan yang paling dominan yaitu pegawai yang menjawab Sangat setuju namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/ Pernyataan X_{2.3} sebesar 46 yang berarti tinggi.

Tabel IV.12
Hasil penelitian distribusi indikator
Masa kerja tinggi maka akan berdampak pada kepuasan kerja yang tinggi

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
X _{2.4}	SS	19	95	36%	45
	S	24	100	45,3%	
	N	10	30	18,9%	
	TS	-			
	STS	-			
Jumlah		53	225	100%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV. 13 Diketahui bahwa dari item masa kerja tinggi maka akan berdampak pada kepuasan kerja yang tinggi dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 24 responden (45,3%), kategori sangat setuju berjumlah 19 responden (36%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 10 responden (18,9%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju masa kerja tinggi maka akan berdampak pada kepuasan kerja yang tinggi, Yaitu terbagi menjadi 3: 1. < 5 tahun secara keseluruhan menjawab kuesioner pada SS sebanyak 6 (11,3%), S 3 (5,6) dan N 6 (11,3) 2. Untuk masa kerja 5-10 tahun menjawab SS sebanyak 5 (9,4%), S 11 (21%), dan N sebanyak 4 (7,5%) 3. > 10 tahun yang menjawab SS sebanyak 8 (15%), S 10 (19%) serta tidak ada yang menjawab netral. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa yang paling dominan dalam menjawab sangat setuju di dominasi oleh pegawai yang masa kerjanya lebih lama dan merasa puas atas pencapaiannya, namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan X_{2.4} sebesar 45 yang berarti tinggi

Tabel IV.13
Kesimpulan secara keseluruhan dari setiap analisis deskriptif

Keterangan	Rata-rata	Hasil
X _{2.1}	46,6	Tinggi
X _{2.2}	47,2	Tinggi
X _{2.3}	46	Tinggi
X _{2.4}	45	Tinggi
Total	184 : 4 = 46,2	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari hasil X₂ secara keseluruhan banyaknya responden menjawab sangat setuju pada setiap indikator yang ada pada kuesioner yang disebarkan dimana total rata-ratanya adalah 46,2 dikategorikan karakteristik individu di dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM ini tinggi.

4.2.2.3 Variabel Kinerja Pegawai

Variabel kinerja pegawai terdiri dari 5 (lima) item yang meliputi Kualitas suatu pekerjaan di ukur melalui sudut pandang atau persepsi pegawai akan diselesaikan secara maksimal (Y.1), Tidak adanya penetapan target maka jumlah atau hasil yang dicapai pegawai tidak maksimal (Y.2), Hasil yang dicapai dapat di pengaruhi oleh ketepatan waktu dalam mengerjakan (Y.3), Dengan memaksimalkan kinerja pegawai dapat meningkatkan hasil yang dicapai (Y.4).

Tabel IV.14
Hasil penelitian distribusi indikator
Persepsi pandangan tentang kompetensi dan keterampilan pegawai

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
Y.1	SS	22	110	41,5%	44,6
	S	20	80	37,7%	
	N	11	33	20,8%	
	TS	-			
	STS	-			
Jumlah		53	223	100%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.15 Diketahui bahwa dari item dengan memaksimalkan kinerja saya dapat meningkatkan hasil yang dicapai dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 20 responden (37,7%), kategori sangat setuju berjumlah 22 responden (41,5%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 11 responden (20,8%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju jika kualitas suatu pekerjaan di ukur melalui sudut pandang atau persepsi pegawai akan diselesaikan secara maksimal, namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan Y.1 sebesar 44,6 yang berarti tinggi.

Tabel IV.15
Hasil penelitian distribusi indikator
Tidak adanya penetapan target maka jumlah atau hasil yang dicapai pegawai tidak maksimal

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
Y.2	SS	23	115	43,4%	46,2
	S	26	104	49,1%	
	N	4	12	7,5%	
	TS	-			
	STS	-			
Jumlah		53	231	100%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.16 Diketahui bahwa dari item tidak adanya penetapan target maka jumlah atau hasil yang dicapai pegawai tidak maksimal dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 26 responden (49,1%), kategori sangat setuju berjumlah 23 responden (43,4%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 4 responden (7,5%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju jika tidak adanya penetapan target maka jumlah atau hasil yang dicapai pegawai tidak maksimal, namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan Y.2 sebesar 46,2 yang berarti tinggi.

Tabel IV.16
Hasil penelitian distribusi indikator
Hasil yang dicapai dapat di pengaruhi oleh dukungan dalam mengerjakan

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
Y.3	SS	22	110	41,5%	45,8
	S	26	104	49,1%	
	N	5	15	9,4%	
	TS	-			
	STS	-			
Jumlah		53	229	100%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.17 Diketahui bahwa dari item hasil yang dicapai dapat di pengaruhi oleh ketepatan waktu dalam mengerjakan dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 26 responden (49,1%), kategori sangat setuju berjumlah 22 responden (41,5%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 5 responden (9,4%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju jika hasil yang dicapai dapat di pengaruhi oleh ketepatan waktu dalam mengerjakan, namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan Y.3 sebesar 45,8 yang berarti tinggi.

Tabel IV.17
Hasil penelitian distribusi indikator
Saya dapat meningkatkan hasil yang dicapai dengan fasilitas yang ada

Item	Kategori	Jumlah	Skor	Persentase	Rata-Rata
Y.4	SS	18	90	34,0%	42,8
	S	19	76	38,8%	
	N	16	48	30,2%	
	TS	-			
	STS	-			
Jumlah		53	214	100%	

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.18 Diketahui bahwa dari itemmemaksimalkan kinerja saya dapat meningkatkan hasil yang dicapai dengan distribusi jawaban responden untuk kategori setuju berjumlah 26 responden (49,1%), kategori sangat setuju berjumlah 22 responden (41,5%), sedangkan untuk kategori netral berjumlah 5 responden (9,4%), dan sisanya tidak setuju dan sangat setuju tidak dipilih oleh responden.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa para responden (pegawai) setuju jika memaksimalkan kinerja saya dapat meningkatkan hasil yang dicapai, namun secara rata-rata (mean) untuk item pertanyaan/pernyataan Y.4 sebesar 42,8 yang berarti tinggi.

Tabel IV.18
Kesimpulan secara keseluruhan dari setiap analisis deskriptif

Keterangan	Rata-rata	Hasil
Y1	44,6	Tinggi
Y2	46,2	Tinggi
Y3	45,8	Tinggi
Y4	42,8	Tinggi
Total	$179 : 4 = 44,8$	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari hasil X_1 pada tabel IV.20 secara keseluruhan banyaknya responden menjawab sangat setuju pada setiap indikator yang ada pada kuesioner yang disebarakan dimana total rata-ratanya adalah 44,8 dikategorikan karakteristik individu di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini tinggi.

4.3 Deskriptif Hasil Penelitian Kualitatif

Wawancara dilaksanakan di UPT Pasar Perdagangan di Kabupaten Bngka Tengah dengan narasumber kepala UPT serta pegawai, yang dilaksanakan pada hari senin, 6 Februari 2017. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Pengawasan Pimpinan

1. Apakah kendala yang dihadapi oleh pimpinan dalam mengawasi pegawai?
 Menurut Kepala UPT Pasar kendala yang dihadapi yaitu karena kurang sumber daya manusia dimana pasar perdagangan yang terdiri dari 3 tempat yaitu pasar koba yang memiliki jumlah pegawai 21 orang, pasar pangkalan baru yang memiliki 18 pegawai dan pasar sungai selan yang memiliki jumlah

pegawai 14 orang jadi jumlah keseluruhan pasar perdagangan memiliki 53 pegawai. Dimana letak atau lokasi dari ke tiga tempat tersebut memiliki jarak yang saling berjauhan dan di pimpin oleh satu orang kepala Upt dalam mengawasi ketiga pasar tersebut.

2. Bagaimana cara pemimpin dalam mengawasi kinerja pegawai yang berbeda tempat?

Cara pemimpin dalam mengawasi melalui pembagian waktu atau jadwal pada ketiga tempat tersebut yaitu 3 hari kepala Upt pasar atau pimpinan berada pada pasar koba yang merupakan pusat pasar atau kantor pada dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di kabupaten Bangka Tengah, 1 hari berada pada pasar Pangkalan baru dan 1 hari di pasar Sungai Selan. Selain itu apabila terjadi masalah pada salah satu pasar dimana tidak ada pimpinan maka pegawai dapat melakukan komunikasi melalui via telepon dan pimpinan akan mengusahakan untuk datang ke pasar tersebut untuk menyelesaikan masalah. Adapun yang diawasi oleh pimpinan terhadap pegawai berupa: Mengawasi cara kerja pegawai mulai dari tindakan, melakukan penilaian dan evaluasi kinerja terhadap pegawai serta pengawasan yang terjun langsung ke lapangan untuk memastikan.

3. Apakah program yang di rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak di awasai secara langsung oleh pimpinan?

Program berjalan akan tetapi untuk target yang ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi untuk setiap tahunnya. Tidak adanya Pengawasan yang tepat akan

mampu memajukan dan mengembangkan organisasi dan meningkatkan kinerja yang bekerja sesuai dengan standart yang ditetapkan akan tetapi apabila tidak adanya atau kurangnya pengawasan pimpinan dapat menciptakan pegawai yang semena-mena dalam bekerja.

4. Apakah pegawai dapat bertanggung jawab atas pekerjaannya tanpa diawasi oleh pimpinan?

Dalam hal ini pimpinan hanya memberi kepercayaan saja kepada pegawai untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan, akan tetapi pada saat pimpinan tiba-tiba datang masih banyak pegawai yang penundaan pekerjaan yang sudah di berikan kepada pegawai yang tidak diawasi dan yang pada akhirnya terjadi penumpukan tugas pekerjaan, serta masih seringnya pegawai mangkir pada saat jam kantor dengan urusan yang tidak jelas.

Karakteristik Individu

1. Apakah tingkat pendidikan pegawai dapat menunjang kualitas pekerjaannya?

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan oleh pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau dalam mengambil keputusan pegawai dapat berani serta lebih bertanggung jawab terhadap kualitas atas hasil yang dikerjakan.

2. Apakah usia pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai?

Sebagian besar usia dapat berpengaruh terhadap kinerja karena setiap individu dapat lebih puas terhadap suatu pekerjaan dan pegawai dapat lebih loyal

terhadap pekerjaannya dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan pengalamannya.

3. Bagaimana pengambilan solusi apabila terjadi masalah dalam suatu pekerjaan yang melibatkan harus kerja sama tim?

Untuk memperkuat kerja sama tim pimpinan selalu melakukan briefing mengenai kendala secara lisan dan membagi tugas masing-masing divisi agar kerja sama tim dapat terbentuk dan dengan mudah dapat memecahkan masalah yang terjadi tanpa harus diawasi secara terus menerus oleh pimpinan.

4. Bagaimana melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai mengenai karakter atau perilaku oleh pimpinan?

Pimpinan selalu melakukan penilaian kinerja setiap 6 bulan sekali akan tetapi karena pimpinan jarang mengawasi kinerja atau hasil kerja pegawai pimpinan hanya melakukan penilaian berupa bentuk sikap, pakaian dan kerapian pegawai saja. Untuk mengenai karakter setiap individu pimpinan mengaku kurang mengetahui setiap masing-masing pegawai dalam bekerja.

4.4 Hasil Uji Instrumen

Uji instrument dilakukan untuk mengetahui apakah semua kuesioner yang digunakan sudah valid dan *realibel*.

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu instrument dalam penelitian tersebut sudah valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur. Instrument dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan tingkat signifikan 5%. Syarat minimum

instrument tersebut dikatakan valid jika nilai indeks validitasnya $\alpha > 0,3$ (Sunnyoto, 2011:114). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.19
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengawasan (X ₁)	X _{1.1}	0,812	0,273	Valid
	X _{1.2}	0,708	0,273	Valid
	X _{1.3}	0,790	0,273	Valid
	X _{1.4}	0,725	0,273	Valid
Karakteristik Individu (X ₂)	X _{2.1}	0,841	0,273	Valid
	X _{2.2}	0,771	0,273	Valid
	X _{2.3}	0,629	0,273	Valid
	X _{2.4}	0,723	0,273	Valid
Kinerja Pegawai (Y)	Y.1	0,797	0,273	Valid
	Y.2	0,516	0,273	Valid
	Y.3	0,682	0,273	Valid
	Y.4	0,701	0,273	Valid

Berdasarkan data dari tabel IV.21 Dimana pengujian validitas instrument penelitian (kuesioner) dengan masing-masing pertanyaan mendapatkan nilai r_{hitung} lebih dari 0,273 sehingga keseluruhan instrument penelitian tersebut dikatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan apakah suatu instrumen penelitian dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Nilai r dianggap reliable jika *cronbach alpha* $> 0,6$.

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.20
Hasil Uji Raliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Pengawasan	0,754	Reliabel
Karakteristik individu	0,722	Reliabel
Kinerja pegawai	0,609	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data dari tabel IV.22 Dimana hasil reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliable yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

4.5 Metode Analisa Data

4.5.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data dan uji hipotesis perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui hasil estimasi regresi linear sederhana.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya *variance inflation factor*. Dan suatu model dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 hasil uji multikolinearitas terlihat pada tabel berikut:

Tabel IV.21
Hasil uji multikolinearitas variabel pengawasan (X_1) Karakteristik individu (X_2) dan kinerja pegawai (Y)

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengawasan	0,570	1,754	Tidak multikolinearitas
Katakteristik individu	0,570	1,754	Tidak multikolinearitas
Kinerja	0,570	1,754	Tidak multikolinearitas

Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.23 dimana hasil uji multikolinearitas tersebut menunjukkan bahwa pada kolom VIF, dapat dilihat nilai VIF untuk kinerja lebih kecil

dari 10 yaitu 1,754. Karena variabel bebas yang memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 yaitu 0,570 maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.5.3 Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas dilakukan untuk menguji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lain. Hasil Uji heterokedasitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar IV.5
Hasil uji heterokedasitas variabel pengawasan (X_1) Karakteristik individu (X_2) dan kinerja (Y)

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan gambar scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi linear sederhana.

4.5.4 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat simetris tidaknya distribusi data. Uji normalitas akan dideteksi melalui analisis grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS versi 22. Pada gambar IV.6 dapat dilihat memberikan pola berdistribusi normal karena menyebar secara merata ke kiri dan ke kanan.

Gambar IV.6
Hasil uji normalitas variabel pengawasan (X_1) Karakteristik individu (X_2) dan kinerja pegawai (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2017

Gambar IV.7

Hasil uji normalitas variabel pengawasan (X_1) Karakteristik individu (X_2) dan kinerja pegawai (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada gambar IV.7 dan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diadonal dan peneybaranya mengikuti arah garis diagonal. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa model garis regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.5.5 Hasil Uji Autokelerasi

Tabel IV.22

Hasil analisis durbin watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,877 ^a	,769	,760	,950	2,294

a. Predictors: (Constant), TTKRTRK, TTPGWS

b. Dependent Variable: TTKNRJ

Kesimpulan dari hasil output yang didapatkan nilai statistika uji durbin-watson sebesar 2,294 dengan nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% dengan jumlah sampel atau n sebanyak 53 ($n=53$) dan jumlah variabel independen yaitu pengawasan pimpinan dan karakteristik individu yang merupakan ($k=2$) yang menghasilkan nilai DL sebesar 1,4797 dan DU sebesar 1,6359. Karena DW terletak antara DL dan DU = $1,4797 < 2,294 < 1,6359$ atau dapat dikatakan nilai DW hitung lebih besar dari DW tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi antara semua variabel bebas X yang berupa pengawasan pimpinan dan karakteristik individu dengan variabel terikat Y yang berupa kinerja.

4.5.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau kausal antar variabel. Dalam penelitian ini variabel yang diuji yaitu pengawasan (X_1) Karakteristik Individu (X_2) Kinerja (Y). Hasil analisis regresi sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.23
Hasil analisis regresi linear berganda

Model		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,758	1,264		,599
	TTPGWS	,200	,075	,238	2,648
	TTKRTK	,745	,095	,702	7,805

a. Dependent Variable: TTKNRJ
 Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.20 dimana hasil analisis regresi sederhana diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,758 + 0,200X_1 + 0,745X_2$$

Hasil analisis regresi linear berganda yang masih berbentuk angka dapat dijelaskan dalam bahasa yang akan mudah dipahami sebagai berikut:

- a. Konstanta 0,758

Menunjukkan bahwa kinerja akan konstanta sebesar 0,758 jika tanpa pengaruh pengawasan pimpinan dan karakteristik individu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja sebesar 0,758 tanpa adanya pengaruh pengawasan pimpinan di UPT Pasar Perdagangan kabupaten bangka tengah.

- b. $b_1 = 0,200$ Jika nilai variabel pengawasan pimpinan meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan mengakibatkan naiknya variabel kinerja pegawai sebesar 0,200.

- c. $b_2 = 0,745$

jika nilai variabel karakteristik individu meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan mengakibatkan naiknya variabel kinerja pegawai sebesar 0,745.

4.5.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Biasanya persentase pengaruh semua variabel independent terhadap nilai variabel dependent

dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi. Angka koefisien determinasi dilihat dari perhitungan SPSS 22 pada tabel berikut ini:

Tabel IV.24
Hasil analisis koefisien determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 ^a	,769	,760	,950

a. Predictors: (Constant), TTKR TK, TTPGWS

b. Dependent Variable: TTKNRJ

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dilihat dari tabel IV.21 koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *adjusted R square* 0,769 atau 76,9% yang berarti variasi variabel kinerja dapat dijelaskan atau ditentukan oleh variabel pengawasan pimpinan dan karakteristik individu, dan sisanya 0,231 atau 23,1% dapat dijelaskan atau ditentukan oleh variabel lainnya yang diluar penelitian seperti variabel motivasi, disiplin kerja dan lain-lainnya.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Pengujian secara parsial dilakukan untuk melihat apakah variabel pengawasan pimpinan (X_1) berpengaruh terhadap kinerja (Y).hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.25 Hasil uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,758	1,264		,599	,552
	TTPGWS	,200	,075	,238	2,648	,011
	TTKRTK	,745	,095	,702	7,805	,000

a. Dependent Variable: TTKNRJ

Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.22 dapat dilihat bahwa hasil *coefisient* melalui pengujian hipotesis dan dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu $n =$ jumlah sampel 53 dengan $\alpha=0,05$ maka didapat t_{tabel} sebesar 2,009. jadi hasil dari tiap-tiap variabel dapat diketahui variabel manakah yang berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah.

a. Pengawasan pimpinan (X_1)

Secara parsial variabel pengawasan pimpinan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan t_{hitung} 2,648 > t_{tabel} 2,009 dan $p=0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima pengawasan pimpinan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah.

b. Karakteristik individu

Secara parsial variabel karakteristik individu merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan t_{hitung} 7,805 > t_{tabel} 2,009 dan p

$=0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima karakteristik individu berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah.

4.6.2 Uji Simultan Atau Uji F

Uji F digunakan untuk menguji variabel pengawasan pimpinan dan karakteristik individu berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah, maka prosedur uji F sebagai berikut:

$H_0: H_3 = 0$ Menunjukkan secara bersamaan pengawasan pimpinan dan karakteristik individu tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah.

$H_a : H_3 = 0$ Menunjukkan secara bersamaan pengawasan pimpinan dan karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah.

Kriteria pengujian:

1. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima. Artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada taraf signifikan 5%.
2. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada taraf signifikansi 5%.

Hasil pengujian uji simultan atau uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.26
Hasil analisis uji simultan atau uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	150,548	2	75,274	83,360	,000 ^b
	Residual	45,150	50	,903		
	Total	195,698	52			

a. Dependent Variable: TTKNRJ

b. Predictors: (Constant), TTKR TK, TTPGWS

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan dari data tabel IV.23 hasil perhitungan uji F, dapat dilihat bahwa F_{hitung} 83,360 dan F_{tabel} dengan df_1 = derajat pengambilan 2 dan df_2 = derajat penyebut 53 dengan taraf 5% maka didapat F_{tabel} 3,18 (daftar tabel *critical values for the distribution*, terlampir) berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ (F_{hitung} 83,360 > F_{tabel} 3,18) dan nilai p = 0,000 < 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel pengawasan pimpinan dan karakteristik individu secara bersamaan mempengaruhi variabel kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah secara signifikan.

4.7 Pembahasan Hasil

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linear berganda menunjukkan adanya pengaruh antara pengawasan pimpinan dan karakteristik individu terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah. Ringkasan dari variabel dalam pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.29
Ringkasan hasil pengujian

Variabel	Nilai t hitung	Keterangan
Pengawasan pimpinan	2,648	Nilai t _{hitung} karakteristik
Karakteristik individu	7,805	Individu > pengawasan pimpinan

Sumber: data diolah peneliti 2017

Dari perbandingan pada tabel IV.24 di atas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel karakteristik individu lebih besar dari pada nilai t_{hitung} variabel pengawasan pimpinan. Hal ini berarti variabel karakteristik individu lebih banyak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah. Pembahasan analisis secara deskriptif masing-masing variabel tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

4.7.1 Gambaran Pengawasan Pimpinan, Karakteristik Individu Kinerja Pegawai

Rendahnya kinerja pegawai yang dilihat dari unsur pengawasan pimpinan dan karakteristik individu yaitu kurangnya pengawasan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada pegawai sehingga pekerjaan yang dijalani hanya sebatas rutinitas saja. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas pegawai diharapkan akan semakin tinggi pula kinerja pegawainya. Hubungannya dengan karakteristik individu dikarena semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai maka pola pikir yang ada pada pegawai dapat diimbangi dengan peningkatan kinerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tingkat pekerjaan dan pendidikan.

Secara deskriptif proses pengaruh pengawasan pimpinan terhadap kinerja pegawai UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah ini lebih ditentukan oleh metode pengawasan yang diberikan oleh pimpinan agar sesuai dengan tujuan pengawasan pimpinan tersebut. Serta proses pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja pada UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah ini dapat dilihat dan dinilai dari adanya rasa tanggung jawab yang penuh pada diri karyawan dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan

Oleh karena itu dilihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan pengawasan pimpinan baik, karakteristik individu sangat baik dan kinerja pegawai sangat baik.

4.7.2 Pengaruh Pengawasan Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah

Dari hasil pengujian hipotesis 1 dapat diketahui bahwa pengawasan pimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini menunjukkan semakin tinggi pengawasan pimpinan yang diberikan kepada bawahan, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat atau sebaliknya, semakin rendah pengawasan pimpinan yang diberikan kepada pegawai, maka akan semakin rendah pula kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu, dalam memperkuat kinerja pegawai dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan dan mengawasi kinerja yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan atau keperluan pegawai tersebut.

Pengawasan pimpinan merupakan suatu proses dalam melaksanakan, menilai serta mengoreksi pekerjaan dengan tujuan agar pekerjaan sesuai perencanaan. Merujuk pada hasil penelitian, hipotesis yang menyatakan pengawasan pimpinan memiliki pengaruh positif pada kinerja pegawai dapat diterima. Hal ini berarti bahwa ketika pimpinan telah melakukan pengawasan dengan baik maka kinerja pegawai akan meningkat mendukung hasil penelitian Karya Ni Luh Md. Herawati, I.D.G. Dharma Suputra dan I.G.A.N. Budiasih (2016) *Pengaruh Pengawasan Pimpinan, Disiplin Dan Kompetensi Pegawai Pada Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan* menyatakan pengawasan pimpinan berpengaruh positif pada kinerja pegawai.

4.7.3 Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Pada UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah

Dari hasil pengujian hipotesis 2 dapat diketahui bahwa karakteristik individu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini berarti semakin beragam karakteristik individu pada pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah maka akan berpengaruh juga pada kinerja, dengan demikian karakteristik individu merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah.

Secara teoritis karakteristik individu merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam organisasi, karena orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi dapat tetap eksistensinya. Dalam setiap pegawai memiliki karakteristik individu yang membentuk karakter mereka dalam membangun semangat dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam suatu organisasi hasil penelitian Karya Nur Ikhsan, Leonardo Budi Hasiholan, Patricia Dhiana Paramita, (2016) *Effect Of Individual Characteristics And Work Specialization On The Performance Of Civil Servants And Implications In Public Satisfaction At Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Semarang*.

4.7.4 Pengaruh Pengawasan Pimpinan dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai secara simultan

Pengujian secara keseluruhan (simultan) dilakukan untuk membuktikan apakah ada pengaruh dari paling sedikit satu variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Pengujian ini dilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 yang menyatakan bahwa variasi perubahan nilai variabel bebas (Pengawasan Pimpinan dan Karakteristik Individu) tidak dapat menjelaskan perubahan nilai variabel terikat (Kinerja pegawai) ditolak dan sebaliknya. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah :

$H_0: H_3 = 0$ Menunjukkan secara bersamaan pengawasan pimpinan dan karakteristik individu tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah.

$H_a : H_3 = 0$ Menunjukkan secara bersamaan pengawasan pimpinan dan karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah.

Variabel pengawasan pimpinan dan karakteristik individu secara bersamaan mempengaruhi variabel kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah secara signifikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah ditemukan dalam penelitian di lapangan dan setelah di olah dengan menggunakan SPSS tentang fungsi pengawasan pimpinan dan karakteristik individu serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bangka Tengah yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil deskriptif yang dilakukan fungsi pengawasan pimpinan, karakteristik individu dan kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah sangat baik walaupun untuk pengawasan pimpinan hasilnya baik, namun untuk karakteristik individu dan kinerja pegawai sangat baik atau tinggi sehingga dapat disimpulkan ketiga variabel ini sangat baik atau tinggi.
2. Pengawasan pimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini menunjukkan semakin tinggi pengawasan pimpinan yang diberikan kepada bawahan, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat atau sebaliknya, semakin rendah pengawasan pimpinan yang diberikan kepada pegawai, maka akan semakin rendah pula kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu, dalam

memperkuat kinerja pegawai dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan dan mengawasi kinerja yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan atau keperluan pegawai tersebut.

3. Karakteristik individu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini berarti semakin beragam karakteristik individu pada pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah maka akan berpengaruh juga pada kinerja, dengan demikian karakteristik individu merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah.
4. Pengawasan Pimpinan dan Karakteristik Individu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja secara bersama-sama atau simultan di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah.

5.2 Saran

Hasil dari mempelajari dan mengevaluasi fenomena yang ada di UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah serta memberikan kesimpulan-kesimpulan yang berhasil ditarik oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

a. Bagi instansi/ organisasi

Saran untuk UPT Pasar Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan dalam pengawasan yaitu:

1. Keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan yang dimulai dari perumusan, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan sampai dengan penilaian terhadap manfaat suatu program kegiatan secara obyektif dan proporsional sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas secara tertib dan efektif.
2. Membangun dan menciptakan rasa percaya diri para pegawai guna meningkatkan kinerja dan keberagaman karakteristik individu sehingga kinerja akan lebih baik.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya, saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

1. Agar melakukan penelitian pada objek yang lebih luas untuk memperluas pengetahuan mengenai pengawasan pimpinan dan karakteristik individu.
2. Diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja pegawai selain pengawasan pimpinan dan karakteristik individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Nur Annisa. (2013). *Pengawasan Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2013: 97-111. ([http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/Nur%20Annisa%20F%20\(02-14-13-11-46-38\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/Nur%20Annisa%20F%20(02-14-13-11-46-38).pdf) diakses pada tanggal 17 November 2016)
- Ghozali, Imam, I. (2013). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi ke 2. Universitas diponegoro.
- Herawati, Ni Luh Made. (2016). *Pengaruh Pengawasan Pimpinan, Disiplin Dan Kompetensi Pegawai Pada Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7 (2016): 1953-1980. (<http://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/14871> diakses pada tanggal 17 November 2016)
- Herujito, M. Yayat (2001). *Dasar-dasar manajemen*. Gramedia Widiasarana Indonesia. PT Grasindo, Jakarta.
- Horison (2009). *Bisnis, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia*. PT Gramedia
- Ikhsan, Nur. Maret (2016). *Effect Of Individual Characteristics And Work Specialization On The Performance Of Civil Servants And Implications In Public Satisfaction At Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Semarang*. Journal of Management Vol.02 No.02. (<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/419/406> diakses pada tanggal 17 November 2016)
- M.Manullang, (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- Muryani, Sri. Maret 2016. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengawasan Kerja Dan Spesialisasi Kerja Terhadap Pemahaman Beban Kerja Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Dinas Pasar Kota Semarang)*. Journal Of Management, Volume 2 No.2. (<http://>

jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/533 diakses pada tanggal 17 November 2016)

Peoni, Herianus. (2014). *Pengaruh Karakteristik Individu Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado.*(<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/5715> diakses pada tanggal 17 November 2016)

Priyanto, Duwi.(2013). *analisis korelasi, regresi dan multivariate dengan SPSS, GAVA MEDIA*

Rachmawati, Ike kusdyah.(2008). *Manajemen sumber daya manusia, ANDI* Yogyakarta.

Rilfayanti (2013). *Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Pamona Selatan Kabupaten Poso.* Universitas sintuwumaroso.(<http://ojs.unsimar.ac.id/index.php/administratie/article/view/45> diakses pada tanggal 17 November 2016)

Sinambela, Lijan Poltak (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara

Subkhi Akhmad dan Mohammad jauhar. (2013). *Pengantar teori dan perilaku organisasi,* PRESTASI PUSTAKA.

Sugiono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: alfabeta.

-----, (2016). *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT Buku Seru.

Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Wibowo (2011). *Manajemen kinerja edisi ketiga.* RAJAWALI PERS

WEBSITE:

ASN.(2011). Kinerja Kerja PNS/ASN Pasal 4 PP No. 46 Tahun 2011
(<http://bkpp.kaboki.go.id/2017/03/30/penilaian-prestasi-kerja-pns/> diakses pada tanggal 17 November 2016)

LAMPIRAN 2

TABULASI JAWABAN RESPONDEN

Pengawasan Pimpinan(X1)

N0	X1.1	X1.2	X.1.3	X1.4	TOTAL X1
1.	5	4	3	5	17
2.	5	5	5	5	20
3.	5	5	5	5	20
4.	5	4	5	4	18
5.	4	4	5	5	18
6.	5	5	5	5	20
7.	4	4	5	5	18
8.	4	4	5	4	17
9.	4	4	5	5	18
10.	5	4	5	5	19
11.	5	4	5	5	19
12.	5	5	5	4	19
13.	4	4	5	5	18
14.	4	4	5	5	18
15.	5	4	5	5	19
16.	5	4	5	4	18
17.	4	4	5	5	18
18.	5	5	4	5	19
19.	5	5	4	5	19
20.	5	5	4	3	17
21.	4	4	4	5	17
22.	5	5	4	5	19
23.	3	3	4	4	14
24.	4	4	4	4	16
25.	5	4	4	5	18
26.	4	4	4	3	15
27.	4	4	4	4	16
28.	3	4	4	5	16
29.	3	3	4	4	14
30.	4	5	4	5	18
31.	4	4	4	3	15
32.	4	4	4	4	16
33.	4	4	4	3	15
34.	5	5	4	4	18
35.	5	5	4	4	18

36.	4	5	4	3	16
37.	4	5	4	3	16
38.	3	4	4	4	15
39.	3	3	3	4	13
40.	3	4	3	4	14
41.	3	4	3	4	14
42.	3	3	3	3	12
43.	3	3	3	4	13
44.	3	3	3	4	13
45.	4	4	3	3	14
46.	4	4	3	3	14
47.	3	5	5	3	16
48.	3	3	3	5	14
49.	3	3	3	3	12
50.	4	3	3	3	17
51.	4	5	3	4	15
52.	4	5	3	3	14
53.	3	3	4	3	13

Karakteristik Individu (X2)

N0	X2.1	X2.2	X.2.3	X2.4	TOTAL X1
1.	5	4	5	5	19
2.	5	4	5	5	19
3.	5	5	5	5	20
4.	5	5	5	5	20
5.	5	5	5	5	20
6.	5	5	5	5	20
7.	5	5	5	5	20
8.	5	5	5	5	20
9.	5	5	5	5	20
10.	5	5	5	5	20
11.	5	5	5	5	20
12.	5	5	5	5	20
13.	5	5	5	5	20
14.	5	5	5	5	20
15.	5	5	5	5	20
16.	5	5	5	5	20
17.	5	5	5	5	20
18.	5	5	5	5	20
19.	5	5	5	5	20
20.	5	5	5	4	19
21.	5	5	5	4	19
22.	5	5	5	4	19
23.	5	5	5	4	19
24.	5	5	4	4	18
25.	5	4	4	4	17
26.	5	4	4	4	17
27.	5	4	4	4	17
28.	4	4	4	4	16
29.	4	4	4	4	16
30.	4	4	4	4	16
31.	4	4	4	4	16
32.	4	4	4	4	16
33.	4	4	4	4	16
34.	4	4	4	4	16
35.	4	4	4	5	17
36.	4	4	4	4	16
37.	4	4	4	4	16
38.	4	4	4	4	16

39.	4	4	4	4	16
40.	4	4	4	4	16
41.	4	4	4	4	16
42.	4	4	4	4	16
43.	4	5	4	4	17
44.	4	5	4	3	16
45.	4	4	4	3	15
46.	4	4	4	4	16
47.	4	4	4	3	15
48.	3	4	4	3	14
49.	3	4	4	3	14
50.	3	4	3	3	13
51.	3	4	3	3	13
52.	3	4	3	4	14
53.	4	4	3	3	14

Kinerja Pegawai (Y)

N0	Y1	Y2	Y3	Y4	TOTAL X1
1.	4	3	5	3	15
2.	5	5	3	5	18
3.	5	5	5	5	20
4.	5	5	5	5	20
5.	5	5	5	5	20
6.	4	5	5	5	19
7.	5	5	5	4	19
8.	5	5	4	5	19
9.	5	4	4	5	18
10.	5	4	5	5	19
11.	5	5	5	4	19
12.	5	5	5	4	19
13.	4	5	5	5	19
14.	5	5	5	5	20
15.	5	5	5	5	20
16.	5	5	5	5	20
17.	5	5	4	5	19
18.	4	4	5	5	18
19.	4	5	5	4	18
20.	4	5	5	5	19
21.	4	5	5	5	19
22.	5	4	5	5	19
23.	4	3	5	4	16
24.	4	5	5	4	18
25.	4	4	5	4	17
26.	5	4	5	5	19
27.	4	4	4	4	16
28.	3	4	4	4	15
29.	4	4	5	5	18
30.	4	4	4	4	16
31.	4	4	4	4	16
32.	4	4	5	4	17
33.	4	4	5	5	18
34.	5	5	4	5	19
35.	4	4	4	4	16
36.	4	4	4	3	15
37.	4	4	4	4	16
38.	4	4	4	4	16

39.	4	4	4	4	16
40.	3	4	4	4	15
41.	4	4	4	4	16
42.	4	5	4	4	17
43.	4	3	4	4	15
44.	3	3	4	4	14
45.	3	5	4	4	14
46.	4	3	4	4	15
47.	3	3	4	4	14
48.	3	3	4	4	14
49.	3	3	4	3	13
50.	3	3	4	3	13
51.	3	3	3	5	14
52.	4	3	5	3	15
53.	3	3	5	4	15